

INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA CIENCIA CIUDADANA EN ESPAÑA 2020 - 2021

FUNDACIÓN IBERCIVIS

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
EXECUTIVE SUMMARY	4
AUTORES	6
1. Introducción	7
2. Ciencia ciudadana en España y su contexto europeo	9
2.1 Ciencia ciudadana en Horizonte Europa	9
2.1.1 Horizonte Europa en el contexto de financiación de la Unión Europea	9
2.2. Participación española en proyectos europeos	11
3. Ciencia ciudadana en España	23
3.1 La ciencia ciudadana apoyada por FECYT	23
3.2 Iniciativas de ciencia ciudadana en el Observatorio	25
4. Ciencia ciudadana: más allá del impacto científico	28
4.1 Impactos científicos	28
4.2 Impactos ambientales	31
4.2.1 La Gran Semana	31
4.2.1 SACRE: 25 años	32
4.3 Impactos sociales	34
4.4 Impactos educativos	35
4.5 Impactos políticos	37
5. Red4C: cambio climático y ciencia ciudadana	41
6. Memoria del Observatorio	46
6.1 Iniciativas de ciencia ciudadana en España	46
6.2 Protagonistas de la ciencia ciudadana	48
6.3 Recursos del Observatorio	49
6.4 Comunicando la ciencia ciudadana	50
6.5 Eventos con presencia del Observatorio	53

RESUMEN EJECUTIVO

Crecimiento y consolidación de la ciencia ciudadana en el ámbito nacional

- La Convocatoria de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) correspondiente a esta quinta edición del Observatorio de la ciencia ciudadana en España (de diciembre de 2020 a septiembre de 2021) incluyó por segunda vez consecutiva la ciencia ciudadana entre sus líneas de actuación, e igualmente se ha incluido esta línea en la Convocatoria 2021.
- La ciencia ciudadana en España - cada vez más diversa en temáticas, metodologías, alcance, inclusividad - genera importantes impactos sociales, ambientales y educativos, además de los científicos. Estos impactos se traducen en impactos políticos que pueden favorecer la consolidación y expansión-adaptación de las mejores prácticas.
- Organismos gubernamentales como el Ministerio de Ciencia e Innovación o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y fundaciones del sector público como FECYT o la Fundación Biodiversidad están impulsando muy diversos proyectos de ciencia ciudadana que buscan dar respuestas -o llevan años dándolas- a los actuales retos globales y locales.
- El Ministerio de Ciencia e Innovación, FECYT y la Fundación Ibercivis, con la colaboración de organismos gubernamentales de Portugal y Alemania y la Comisión Europea, han hecho posible, desde el proyecto europeo EU-Citizen.Science, el primer encuentro europeo para abordar la ciencia ciudadana con representantes políticos.

La ciencia ciudadana española en su contexto europeo e internacional

- De los 19 nuevos proyectos de ciencia ciudadana con participación española financiados por las últimas convocatorias de Horizonte 2020 son 7 los liderados por grupos españoles.
- Las 31 entidades españolas participando en estos 19 nuevos proyectos comprenden 16 organismos de investigación, 10 empresas y 5 entidades de la administración pública.
- Se han financiado proyectos tanto en la línea transversal “ciencia con y para la sociedad” de Horizonte 2020 como en el área sobre “desafíos sociales”, “ciencia excelente” y “liderazgo industrial”.
- Los 19 proyectos (sus 229 socios) recibirán de la Unión Europea un total de 58.566.853,80€. Los 34 socios españoles (31 entidades diferentes) recibirán 10.907.417,65€ (18,6% del total).
- Se puede prever el apoyo de la UE a la ciencia ciudadana en un número creciente de áreas de investigación, en particular en temas alineados con las Misiones de Horizonte Europa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Actividad del Observatorio de la ciencia ciudadana en España

- Las iniciativas en la web del Observatorio son actualmente 316, con 45 nuevos proyectos.
- Se continúa enriqueciendo la sección de entrevistas con la colaboración de 24 personas que han aportado su conocimiento, visión y experiencia como participantes, gestores, comunicadores, educadores o investigadores en proyectos de ciencia ciudadana.
- Se han realizado entrevistas en formato podcast a tres personas referentes en sus ámbitos profesionales, sobre temas relacionados con ciencia ciudadana: innovación e innovación social, hardware y software abierto, laboratorios ciudadanos, ciencia abierta ante la COVID-19, etc.
- Se continúa con la publicación semanal de artículos - 32 en esta edición - en colaboración con Tercer Milenio Herald, firmados por personas o grupos relacionados con la ciencia ciudadana de distintos modos: creadores de los proyectos, participantes, educadores etc.
- El Observatorio ha estado presente en 11 eventos nacionales online.

Red4C: cambio climático y ciencia ciudadana

- Red4C es una red de trabajo de ámbito nacional, coordinada por Red Cambera y que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad-Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y el Gobierno de Cantabria.
- Red4C busca generar los cambios necesarios en los comportamientos personales y colectivos para hacer frente a los desafíos del cambio climático, utilizando para ello metodologías participativas y de ciencia ciudadana.
- Actualmente la red está formada por 30 entidades entre las que se encuentran universidades, asociaciones y fundaciones conservacionistas, centros de investigación y organismos de la administración.
- Entre sus resultados se encuentra la Guía Red4C: ciencia ciudadana para el seguimiento del cambio climático en los ecosistemas.

EXECUTIVE SUMMARY

Growth and consolidation of citizen science at national level

- The Call for grants from the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) corresponding to this fifth edition of the Observatory of Citizen Science in Spain (from December 2020 to September 2021) included citizen science among its lines of action for the second consecutive time. This line has also been included in the 2021 Call.
- Citizen science in Spain - increasingly diverse in terms of topics, methodologies, scope, inclusiveness - generates important social, environmental and educational impacts, in addition to scientific ones. These impacts in turn translate into political impacts that can favour the consolidation and expansion-adaptation of best practices.
- Governmental entities such as the Ministry of Science and Innovation or the Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge, and public sector foundations such as FECYT or the Biodiversity Foundation are promoting a wide range of citizen science projects that seek to provide answers -or have been providing them for years- to current global and local challenges.
- The Ministry of Science and Innovation, FECYT and the Ibercivis Foundation, with the collaboration of the Ministries of Portugal and Germany and the European Commission, made possible, through the European project EU-Citizen.Science, the first European meeting to address citizen science with political representatives.

Spanish citizen science in its European and international context

- Out of the 19 new citizen science projects with Spanish participation funded by the latest Horizon 2020 calls, 7 are led by Spanish groups.
- The 31 Spanish entities participating in these 19 new projects include 16 research organisations, 10 companies and 5 public administration entities.
- Projects have been funded both in the transversal line "science with and for society" of Horizon 2020 and in the areas of "societal challenges", "excellent science" and "industrial leadership".
- The 19 projects (its 229 partners) will receive a total of €58,566,853.80 from the European Union. The 34 Spanish partners (31 different entities) will receive €10,907,417.65 (18.6% of the total).
- EU support for citizen science can be foreseen in an increasing number of research areas, in particular in topics aligned with the Horizon Europe Missions and the UN Sustainable Development Goals.

Activity of the Observatory of Citizen Science in Spain

- There are currently 316 initiatives on the Observatory's website, with 45 new projects.
- The interview section continues to be enriched with the collaboration of 24 people who have contributed their knowledge, vision and experience as participants, managers, communicators, educators or researchers in citizen science projects.

- Interviews have also been conducted in podcast format with three people who are leaders in their professional fields, on topics related to citizen science: innovation and social innovation, open hardware and software, citizen laboratories, open science before the COVID-19, etc.
- The weekly publication of articles - 32 in this edition - continues in collaboration with Tercer Milenio Herald, signed by people or groups related to citizen science in different ways: project creators, participants, educators, etc.
- The Observatory has been present at 11 national online events.

Red4C: climate change and citizen science

- Red4C is a nationwide network, coordinated by Red Cambera and supported by the Biodiversity Foundation-Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge, the Environmental Research Centre (CIMA) and the Government of Cantabria.
- Red4C seeks to generate the necessary changes in personal and collective behaviour to face the challenges of climate change, using participatory methodologies and citizen science.
- The network is currently constituted by 30 entities, including universities, conservation associations and foundations, research centres and government agencies.
- Among its results we find the Red4C Guide: citizen science for monitoring climate change in ecosystems.

AUTORES

Francisco Sanz¹²³, Maite Pelacho¹⁴, Mari Carmen Ibáñez¹, Laude Guardia¹, Daniel Lisbona¹, Sergio Ondiviela¹, Fernando Romero¹, Pilar Perla⁵, Paloma F. Valdor⁶, Nacho Cloux⁶, Antonio Ordóñez⁷, Jesús Clemente-Gallardo¹²⁸, Beatriz Gavete⁹

1 Fundación Ibercivis

2 Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. Universidad de Zaragoza

3 Laboratorios CESAR en Etopia, Zaragoza

4 Facultad de Filosofía. Universidad del País Vasco UPV-EHU

5 Tercer Milenio-Heraldo de Aragón

6 Red Cambera

7 Asociación Fotografía y Biodiversidad

8 Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza

9 Facultad de Filosofía. Universidad de Zaragoza

Este documento es el informe resultante de la quinta edición del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Se comparte a través de la web <https://ciencia-ciudadana.es> bajo licencia abierta CC-BY-SA 4.01 con fecha 30 de septiembre de 2021.

Borrador sujeto a cambios

CONTACTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco Sanz García

mail: frasan@bifi.es Twitter: [@FSanzGarcia](https://twitter.com/FSanzGarcia)

Fundación Ibercivis, Campus Río Ebro Edificio

I+D Calle de Mariano Esquillor Gómez s/n

50018 Zaragoza (España)

Teléfono: +34876 55 53 96

1. Introducción

Como se indica en la descripción del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España¹:

La ciencia ciudadana está creciendo rápidamente en número de proyectos, publicaciones y áreas de conocimiento, con participantes cada vez más diversos. Ese rápido crecimiento de iniciativas (a escala local-internacional, en formato presencial-virtual, a corto-largo plazo...), requiere una mejor coordinación para entender mejor qué factores influyen en qué resultados. Comprender mejor esta evolución del sistema de investigación y del conjunto de la sociedad – en España y en su contexto europeo-mundial – es de enorme importancia para asegurar los mejores resultados científicos, educativos, éticos, económicos, ambientales, sociales y políticos.

Por todo ello, el Observatorio se propone los siguientes objetivos:

- Aumentar el conocimiento y visión sobre la ciencia ciudadana
- Dar visibilidad a los proyectos para facilitar la participación y para difundir sus objetivos y resultados
- Identificar los actores (grupos de investigación, programas de financiación, iniciativas ciudadanas, espacios físicos, ONGs...), analizar los impactos de los diversos proyectos, promover la adopción de las mejores prácticas, y sentar las bases para un seguimiento continuado en el tiempo de la ciencia ciudadana en España
- Facilitar la coordinación, sinergias y colaboraciones entre proyectos, y compartir recursos y metodologías en los distintos ámbitos de investigación científica
- Entender la influencia de la ciencia ciudadana en la cultura científica
- Entender cómo esta metodología científica está cambiando la relación entre la ciencia y el conjunto de la sociedad, a través de las diversas prácticas de participación ciudadana en la investigación

El Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España y el portal web ciencia-ciudadana.es constituyen un proyecto desarrollado por la Fundación Ibercivis con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación. El Observatorio ha contado con el apoyo de FECYT desde 2016 a través de su convocatoria anual de ayudas para el desarrollo de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.

Este documento constituye el Informe correspondiente a la quinta edición del Observatorio, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021. Las distintas secciones se distribuyen como sigue.

En la segunda sección, tras esta introducción, se describe la situación de la ciencia ciudadana en España y en su contexto europeo. En primer lugar se presenta información y algunos datos sobre Horizonte Europa, junto con el actual marco más amplio de financiación de la Unión Europea, definido tras la crisis derivada de la COVID-19. A continuación se presentan los nuevos proyectos europeos financiados a través de las últimas convocatorias de Horizonte 2020 en los que, como ha ocurrido desde el principio del Programa, la participación de entidades españolas es altamente relevante, como queda patente en este apartado.

¹En su plataforma web: <https://ciencia-ciudadana.es/que-es-el-observatorio-2020/>

La tercera sección se dedica a la ciencia ciudadana desarrollada específicamente en España. En un primer apartado se presentan los proyectos de ciencia ciudadana cofinanciados por FECYT y que han terminado o están terminando en 2021, junto con un breve análisis de los resultados de la convocatoria. A continuación se presentan las nuevas iniciativas de ciencia ciudadana incorporadas a la web del Observatorio y se incluye un análisis de todos los proyectos en su conjunto a través de diversas variables.

La cuarta sección se refiere a los impactos de la ciencia ciudadana: impactos científicos, ambientales, sociales, educativos y políticos. Respecto de los impactos científicos, buscamos mostrar indicadores de la calidad de los resultados de la ciencia ciudadana. Una de las vías para lograrlo es el análisis de la presencia de la ciencia ciudadana en las publicaciones en revistas indexadas. En cuanto a los impactos ambientales - difícilmente cuantificables - hemos querido destacar dos iniciativas relacionadas con la biodiversidad, conscientes de la enorme relevancia de la ciencia ciudadana en este aspecto, al igual que en muchos otros ligados a la conservación ambiental y a problemas socioecológicos. También los impactos sociales son incontables y en este informe hemos querido dar noticia del Primer Encuentro Nacional sobre ciencia ciudadana en los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades, como muestra de la actividad, por una parte creciente y en otros casos desconocida, existente en estas áreas. En cuanto a los impactos educativos, la estrecha relación entre la ciencia y la educación lógicamente se traslada a la ciencia ciudadana, existiendo un conjunto mucho mayor de posibilidades de sinergias, como consecuencia de las metodologías participativas inherentes a la ciencia ciudadana. En este apartado resaltamos al menos una de esas posibilidades. Como consecuencia de todos estos impactos - y más (económicos, éticos, culturales) - los impactos en las políticas llegan más tarde o más temprano. También en este informe subrayamos la relevancia de este aspecto, ofreciendo un resumen del encuentro entre representantes políticos europeos, organizado desde España, Alemania y Portugal junto con la Comisión Europea.

En el informe del año anterior quisimos dedicar una sección completa a un proyecto que reunió a miles de personas, constituyendo una amplia red de trabajo cuyo surgimiento y evolución merecen una investigación completa. Nos referimos a Coronavirus Makers, actualmente constituida como ONG y en la que siguen trabajando muchas de las personas que se unieron durante los momentos iniciales y más críticos de la pandemia. En este informe también hemos querido presentar un proyecto - Red4C: cambio climático y ciencia ciudadana - que aborda otro de los grandes desafíos actuales y que influye tanto a escala global como a escalas locales, al igual que lo hace una pandemia. También Red4C constituye una amplia red de trabajo que, verdaderamente, puede seguir creciendo para abordar un reto que afecta en el corto, medio y largo plazo. La multidisciplinariedad para abordar problemas complejos y la cooperación son características de la ciencia ciudadana muy presentes en iniciativas como Red4C. La sección quinta del informe está dedicada a ella, siendo conscientes de que muchos otros proyectos relevantes ocuparán este espacio en informes posteriores.

La sexta y última sección recoge la memoria de actividades del Observatorio en esta quinta edición: las nuevas iniciativas incorporadas al catálogo del Observatorio, las entrevistas realizadas a personas relacionadas de modos diversos con la ciencia ciudadana (a quienes denominamos protagonistas), los nuevos recursos alojados en la web, los artículos semanales sobre ciencia ciudadana, los eventos sobre ciencia ciudadana con apoyo, difusión y presencia del Observatorio, este año todos online menos el último, celebrado en Zaragoza pocos días antes de la publicación de este informe.

2. Ciencia ciudadana en España y su contexto europeo

2.1 Ciencia ciudadana en Horizonte Europa

En el Informe del Observatorio de la ciencia ciudadana en España publicado en diciembre de 2020² se avanzaban algunos de los elementos clave en Horizonte Europa, el noveno Programa Marco para la Investigación y la Innovación en Europa, para el periodo (2021-2027), sucesor de Horizonte 2020. En esta sección introducimos, en primer lugar, los datos actualizados sobre Horizonte Europa en cuanto a presupuestos y líneas de financiación, indicando el contexto de toda la financiación europea prevista para el periodo 2021-2027, fuertemente incrementada como consecuencia de la crisis causada por la COVID-19. En segundo lugar presentamos brevemente los proyectos de ciencia ciudadana correspondientes a las últimas convocatorias Horizonte 2020, puestos en marcha en 2021 y que cuentan con la participación y/o liderazgo de entidades españolas.

2.1.1 Horizonte Europa en el contexto de financiación de la Unión Europea³

Horizonte Europa es el programa de investigación e innovación de la Unión Europea (UE), y forma parte del Marco Financiero Plurianual (MFP) o presupuesto a largo plazo de la UE. Horizonte Europa cuenta con un presupuesto de 95.500 millones de euros para el período de siete años (2021-2027).

El MPF para 2021-2027 cuenta con un presupuesto de 1.074.000 millones de euros, a los que se añaden 750.000 millones de euros correspondientes al instrumento financiero de recuperación temporal, denominado NextGenerationEU.

Más del 50% de este presupuesto apoyará la modernización a través de políticas que incluyen:

- Investigación e innovación, a través de Horizonte Europa.
- Clima justo y transiciones digitales, a través del Fondo de Transición Justa y el programa Europa Digital.
- Preparación, recuperación y resiliencia, a través del Servicio de Recuperación y Resiliencia y un nuevo Programa de Salud, EU4Health.

Las políticas tradicionales como la cohesión y la política agrícola común se modernizarán y recibirán un importante presupuesto de la UE para apoyar las transiciones verde y digital.

El 30% de la financiación de la UE, tanto de NextGenerationEU como del MFP, se dedicará a combatir el cambio climático. Se presta además una especial atención a la protección de la biodiversidad y la integración de la perspectiva de género.

Horizonte Europa se estructura en tres pilares más un área transversal:

² Informe disponible en la web del Observatorio <https://ciencia-ciudadana.es/>

³ El texto de este apartado, salvo el último párrafo, está tomado y traducido de <https://www.horizon-eu.eu/>.

Figura 1: Estructura de Horizonte Europa con tres pilares y un área transversal

Pilar 1

El pilar “ciencia excelente” tiene como objetivo aumentar la competitividad científica mundial de la UE. Apoya proyectos de investigación en las fronteras del conocimiento impulsados por los mejores investigadores a través del Consejo Europeo de Investigación; financia ayudas para investigadores experimentados, redes de formación doctoral e intercambios a través de las acciones Marie Skłodowska-Curie; e invierte en infraestructuras de investigación de nivel mundial.

Pilar 2

El pilar “desafíos globales y competitividad industrial europea” apoya la investigación relacionada con los desafíos sociales y refuerza las capacidades tecnológicas e industriales a través de agrupaciones. Establece objetivos ambiciosos para las misiones de la UE. También incluye el Centro Común de Investigación, que apoya a los responsables políticos nacionales y de la UE con pruebas científicas independientes y apoyo técnico.

Pilar 3

El pilar “Europa innovadora” tiene como objetivo hacer de Europa un líder en innovación creadora de mercado a través del Consejo Europeo de Innovación. También ayuda a desarrollar el panorama general de la innovación de la UE a través del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que fomenta la integración del triángulo del conocimiento de la educación, la investigación y la innovación.

Área transversal

Ampliar la participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación (EEI) aumentando el apoyo a los Estados miembros de la UE en sus esfuerzos por aprovechar al máximo su potencial nacional de investigación e innovación, fomentando colaboraciones más estrechas y difundiendo la excelencia.

Misiones en Horizonte Europa

Las misiones europeas de investigación e innovación tienen como objetivo aportar soluciones a algunos de los mayores retos a los que se enfrenta nuestro mundo. Las misiones deberán:

- ser audaces, inspiradoras y ampliamente relevantes para la sociedad
- estar claramente enmarcadas: con objetivos medibles y con plazos definidos
- establecer objetivos realistas y orientados al impacto
- movilizar recursos
- vincular las actividades entre diferentes disciplinas y tipos de investigación e innovación
- impulsar un cambio sistémico y transformar los paisajes en lugar de solucionar los problemas existentes

Las áreas que cubren las misiones son: (1) cáncer, (2) adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación de la sociedad, (3) océanos, mares y aguas costeras e interiores saludables, (4) ciudades climáticamente neutras e inteligentes, y (5) suelos y alimentación saludables.

Tanto el concepto de “misiones” como la estructura de Horizonte Europa - cuyos tres pilares son similares pero no idénticos a los tres pilares de Horizonte 2020 - interesan aquí para comprender los ámbitos donde la ciencia ciudadana continuará siendo potencialmente financiada. Como se verá en el apartado siguiente, una importante proporción de proyectos de ciencia ciudadana se financian en el marco de la “ciencia excelente”, “desafíos sociales” y el “liderazgo industrial”.

2.2. Participación española en proyectos europeos

La ciencia ciudadana ha sido financiada por la UE al menos desde el Séptimo Programa Marco, correspondiente al periodo 2007-2013. En concreto son 175 proyectos que incluyen la etiqueta “citizen science” en su nombre, descripción o palabras clave. De ellos hay 103 con participación de entidades de España, y 19 de estos se han puesto en marcha durante 2021, financiados a través de las últimas convocatorias de Horizonte 2020⁴.

A continuación se muestran los 19 proyectos, indicando una breve descripción y los socios españoles del consorcio, señalando también los socios coordinadores españoles en su caso⁵. La búsqueda se ha realizado en CORDIS utilizando las palabras clave ‘citizen science’+ Spain, aplicando los filtros siguientes: ‘proyectos’, ‘comienzo del proyecto’ a 1/01/2021 y ‘término del proyecto’ a 31/12/2025.

⁴ CORDIS (Community Research and Development Information Service) es el Servicio de información de la Comisión Europea sobre los proyectos financiados por los programas marco de investigación e innovación de la UE. <https://cordis.europa.eu/>

⁵ Búsqueda realizada a fecha de 16/09/2021

Proyecto

[YOUCOUNT](#)

Partner español:
Fundación Deusto

[STEP CHANGE](#)

Partner español:
Science For Change

[TIME4CS](#)

Partner español:
Fundació Centre de Regulació Genòmica

Descripción (CORDIS)

Muchos jóvenes en toda Europa están en riesgo de exclusión social. El objetivo del proyecto YouCount es examinar cómo se pueden crear sociedades más inclusivas y favorables para los jóvenes. A través de las ciencias sociales ciudadanas, jóvenes, chicos y chicas de entre quince y veintinueve años ayudarán a los investigadores del proyecto a estudiar qué favorece la inclusión social, así como a crear conjuntamente innovaciones y medidas que pueden promover la inclusión social y el sentimiento de pertenencia entre los jóvenes.

La ciencia ciudadana, un elemento fundamental para la democratización de la ciencia, se refiere a una implicación de los ciudadanos que incluye desde estar mejor informados sobre cuestiones científicas hasta la participación en el propio proceso científico. El proyecto STEP CHANGE pondrá de relieve el papel social y científico más amplio que puede desempeñar la ciencia ciudadana en los campos de investigación en los que los factores humanos y no humanos se encuentran profundamente entrelazados. Para ello, STEP CHANGE implementará cinco iniciativas de ciencia ciudadana en los ámbitos de la energía, el medio ambiente, la salud y las enfermedades infecciosas, incluido un análisis participativo y autorreflexivo y la evaluación de los procesos de investigación colaborativa, los resultados científicos y los efectos sociales.

La ciencia ciudadana, es decir la participación de los ciudadanos en la investigación científica a fin de aumentar el conocimiento científico, ha experimentado un crecimiento y una popularidad cada vez mayores en los últimos años, lo que ha permitido democratizar la ciencia. El objetivo del proyecto TIME4CS es respaldar y favorecer cambios institucionales sostenibles en organismos de investigación para fomentar la participación pública (ciudadanos y asociaciones) y la ciencia ciudadana en ciencia y tecnología. El proyecto se centrará en cuatro áreas de intervención y en características clave del cambio institucional, lo que permitirá crear un programa de transferencia de conocimientos y aprendizaje mutuo que conllevará el desarrollo de planes de acción personalizados.

El proyecto COESO se propone desarrollar y apoyar la ciencia ciudadana en los campos de las ciencias sociales y las humanidades. Para ello, respaldará diez estudios piloto de ciencia ciudadana que representan

COESO

Partner español:
Fundación Ibercivis

diferentes disciplinas y diseñará conjuntamente con los ciudadanos un «colaboratorio», una plataforma común para que las diferentes partes interesadas co-creen nuevos conocimientos y soluciones y los pongan a disposición de la sociedad. La calidad de esta colaboración se medirá a través de análisis de cooperación novedosos. Además, el proyecto mejorará el apoyo financiero para proyectos de ciencia ciudadana en el campo de las ciencias sociales y las humanidades al interactuar con los principales financiadores de la investigación. La finalidad de COESO es realizar una contribución relevante para los financiadores, los responsables políticos, las organizaciones de investigación y otras partes interesadas que fomentan las políticas de ciencia ciudadana en el campo de las ciencias sociales y las humanidades.

INCENTIVE

Partner español:
Universitat Autònoma de Barcelona

La ciencia ciudadana es un término amplio que abarca la parte de la ciencia en la que los ciudadanos participan en el proceso científico de diversas formas: observando, analizando y produciendo datos. Al ser fundamental para la democratización de la ciencia, la ciencia ciudadana precisa de un marco adecuado para funcionar adecuadamente e implicar todo lo posible al público y las partes interesadas. El proyecto INCENTIVE tiene por objeto apoyar a las organizaciones que financian y realizan investigaciones (RPFO, por sus siglas en inglés) a la hora de establecer centros transdisciplinarios y sostenibles para estimular y respaldar una ciencia ciudadana excelente. Aparte de suponer un cambio institucional por sí mismos, los centros de ciencia ciudadana servirán como vehículo para introducir cambios institucionales considerables en las RPFO europeas y sus comunidades.

SCORE

Partner español:
Naider Análisis y Acción Socioeconómica

La intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, la erosión costera y el aumento del nivel del mar son desafíos importantes que las ciudades costeras europeas deben abordar con urgencia. La ciencia detrás de estos fenómenos disruptivos es compleja, y el avance de la resiliencia climática requiere avances en la adquisición de datos, la previsión y la comprensión de los riesgos e impactos potenciales de las intervenciones en escenarios reales. El Enfoque Basado en Ecosistemas (EBA, por sus siglas en inglés) apoyado por tecnologías inteligentes tiene potencial para aumentar la resiliencia climática de las ciudades costeras europeas; sin embargo, todavía no se comprende ni se coordina adecuadamente a nivel europeo. SCORE describe una estrategia de co-creación, desarrollada a través de una red de 10 'laboratorios vivos' de ciudades costeras (CCLL), para mejorar de manera rápida, equitativa y sostenible la

Serveis de suport a la gestió
SL

Universitat de Alicante

Ajuntament de Vilanova i La
Geltrú

Oarsoaldea SA

Diputació Provincial de
Barcelona

resiliencia climática de las ciudades costeras a través del EBA y tecnologías digitales sofisticadas. SCORE establecerá un marco de gestión integrada de la zona costera para fortalecer el EBA y las políticas de ciudades costeras inteligentes, creando un liderazgo europeo en la adaptación al cambio climático de las ciudades costeras de acuerdo con el Acuerdo de París. El Coastal City Living Lab (CCLL) es un nuevo concepto que amplía el enfoque del Living Lab a las ciudades y asentamientos costeros. Los CCLL se establecerán para abordar desafíos climáticos específicos, y diferentes partes interesadas evaluarán su efectividad a través de sistemas de monitoreo innovadores y enfoques de modelado de vanguardia. SCORE desarrollará CCLL en una red de 10 ciudades que aprenderán unas de otras en diferentes roles de favoritos y seguidores. SCORE involucrará a la ciencia ciudadana en el suministro de prototipos de sistemas de alerta temprana de ciudades costeras y permitirá Monitoreo y control instantáneos de la resiliencia climática en las ciudades costeras europeas a través de herramientas espaciales abiertas y accesibles de "gemelos digitales". SCORE proporcionará plataformas innovadoras para potenciar el despliegue del EBA por parte de las partes interesadas para aumentar la resiliencia climática, las oportunidades comerciales y la sostenibilidad financiera de las ciudades costeras.

[ISEED](#)

Partner español:
Universitat Pompeu Fabra

Cómo desarrollar una cultura de participación en el contexto de una 'sociedad del conocimiento' es un desafío que enfrentan las democracias contemporáneas. El proyecto ISEED utilizará la experiencia de la ciencia ciudadana como modelo para repensar cómo se pueden implementar con éxito las prácticas participativas y deliberativas en la gobernanza democrática. Su objetivo es desarrollar un nuevo marco conceptual y empírico, basado en un área multidisciplinaria de experiencia y habilidades, destinado a probar el papel y el valor de la participación ciudadana activa en la toma de decisiones institucionales, teniendo en cuenta el acceso abierto, transparente y compartido a la deliberativa. El proyecto también contribuirá a la literatura científica sobre la formación y gestión de argumentos en el contexto de las nuevas tecnologías de la comunicación.

[MINKE](#)

MINKE integrará las principales infraestructuras europeas de investigación en metrología marina, para coordinar su uso y desarrollo y propondrá un marco innovador de "calidad de los datos oceanográficos" para los diferentes actores europeos encargados de la monitorización y gestión de los ecosistemas marinos. MINKE propone una nueva visión en el diseño de redes de monitoreo marino considerando dos dimensiones de

Partner español:

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (coordinador)

Universitat Politècnica de Catalunya

Institut D'arquitectura Avançada de Catalunya

Consortio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias

Anel.lides SL

calidad, precisión e integridad de los datos, como los componentes impulsores de la calidad en la adquisición de datos. Esta nueva visión se enmarcará en un modelo de innovación quintuple de hélice, incorporando todos los elementos involucrados en el diseño de la red de monitoreo: (1) el contexto (salud del océano), identificando las Variables Esenciales del Océano (EOVs) como los parámetros clave a monitorear (2) la sociedad civil (ONG, comunidad de creadores, redes sociales y plataformas de ciencia ciudadana) como actores clave para garantizar la integridad de los datos (3) la academia investiga nuevos métodos para garantizar la precisión y la calidad global de los productos finales, desarrollando herramientas para integrar la información proveniente de instrumentos oceanográficos altamente calificados e instrumentación de bajo costo (4) la industria mejorando el rendimiento de las observaciones con nueva instrumentación, sistemas de transmisión de datos y tecnologías rentables (5) los gobiernos que proporcionan los marcos legales y socioeconómicos para desarrollar la red propuesta. La presente propuesta, a través de las diferentes Actividades de Integración (Networking, Acceso Transnacional-Virtual e Investigación Conjunta), pretende sentar las bases para generar las sinergias necesarias entre los diferentes actores involucrados en el modelo de innovación de quintuple hélice, creando una nueva comunidad con capacidades complementarias para la observación oceánica y costera, que facilitarán la transición hacia un sistema socioeconómico de crecimiento azul.

[SEEDS](#)

Partner español:

Fundació Institut D'Investigació Sanitària Pere Virgili (coordinador)

La educación puede abrir la puerta a amplias oportunidades y contribuir a la empleabilidad, la integración social y el bienestar. Los adolescentes, especialmente los de comunidades desfavorecidas, parecen ser un grupo más difícil de alcanzar y participar en programas de investigación y educación para la salud en comparación con los adultos o los niños más pequeños. También tienden a tener un acceso reducido a la educación científica y una falta general de interés en el campo. El proyecto SEEDS tiene como objetivo involucrar a los adolescentes de los barrios desfavorecidos en el diseño de intervenciones que aumentarán su interés en las metodologías científicas y en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la educación matemática aumentando la comprensión de la salud. El proyecto también busca aumentar las capacidades de estas personas, en particular su pensamiento crítico.

SMARTLAGOON

Partner español:

Fundación Universitaria San Antonio (coordinador)

Universitat Politècnica de València

Vielca Ingenieros SA

Las lagunas representan el 5% del litoral de Europa. Separadas del océano por una barrera, las lagunas costeras son masas de agua poco profundas conectadas al menos de forma intermitente al océano por una o más ensenadas restringidas. También son vulnerables a las presiones climáticas y antropogénicas, como la agricultura intensiva y la urbanización extensiva, principalmente debido a la expansión del turismo. El proyecto SMARTLAGOON desarrollará una herramienta que permitirá el seguimiento, el análisis y la gestión eficaz en tiempo real de estas zonas vulnerables. Se centrará en la laguna costera de agua salada más grande de Europa, el Mar Menor. Situada en la Península Ibérica, en el sureste de la Comunidad Autónoma de Murcia, cerca de Cartagena, la zona ha venido sufriendo degradación ambiental por motivos socioambientales.

YUFE

Partner Español:

Universidad Carlos III de Madrid

La Comisión Europea está allanando el camino para futuros avances en el campo de la investigación y la innovación (I + I). En este contexto, Universidades Jóvenes para el Futuro de Europa (YUFE) es una alianza que apoya los esfuerzos de Europa encaminados a mejorar y armonizar las condiciones para la I + I. El proyecto YUFERING propondrá acciones innovadoras destinadas a facilitar a los socios de YUFE la creación y realización de una sólida visión compartida de I + I centrada en elementos centrales del Espacio Europeo de Investigación alineada con las convocatorias de propuestas SwafS relevantes. Las acciones cubren la I + I comprometidas con la comunidad, la transferencia de conocimiento invertida al sector empresarial y la sociedad, y agendas compartidas de I + I, así como estructuras de apoyo e infraestructuras de investigación y estrategias comunes de ciencia abierta.

SciCoMove

Partner Español:

Consorti del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La exigencia de repatriar los objetos de los museos ha aumentado significativamente en los últimos años. El proyecto SciCoMove estudiará la historia de las colecciones científicas en paleontología, antropología, botánica y ciencias aplicadas conexas. Al aprovechar la historiografía más reciente de la ciencia y las colecciones científicas, el proyecto cambia el enfoque de museos grandes a pequeños para demostrar una visión menos jerárquica, menos centralizada y más compleja de los intercambios científicos. En última instancia, SciCoMove ofrecerá un registro preciso sobre las muchas dimensiones de las prácticas de recopilación científica y los contactos multilaterales entre Europa y América Latina. Los conocimientos obtenidos sobre el origen de los objetos permitirán a los museos responder

Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Científicas

[DivAirCity](#)

Partner Español:

Universitat Poliècnica de València (coordinador)

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Bipolaire Arquitectos Slp

Almudena de LI Mata Muñoz

mejor a las demandas sociales, particularmente en cuanto a la repatriación, y ayudarán a los científicos a aprovechar mejor las colecciones históricas en sus investigaciones.

DivAirCity es un proyecto que "reconoce, acepta y celebra las diferencias" en las ciudades y las convierte en un verdadero valor para hacer frente a la emergencia de la contaminación atmosférica y el cambio climático. DivAirCity cambia el paradigma urbano valorando la diversidad humana como recurso para definir nuevos servicios/modelos hacia ciudades verdes impulsadas por la cultura. El proyecto se centra en el nexo entre las personas, los lugares, la paz, el crecimiento económico y su impacto en la calidad del aire y la descarbonización.

[EELISA innoCORE](#)

Partner Español:

Universidad Politécnica de Madrid (coordinador)

La European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA) es una alianza "bottom-up" de instituciones de educación superior que representan a más de 180.000 estudiantes y 50.000 graduados cada año, 16.000 profesores y 11.000 empleados administrativos. EELISA es una de las universidades europeas seleccionadas por la Comisión Europea en el marco de una convocatoria Erasmus +. Con EELISA estamos iniciando un nivel sin precedentes de cooperación institucionalizada entre nuestras instituciones para lograr gradualmente nuestra visión a largo plazo: la formación de ingenieros europeos. Ahora vemos una oportunidad para transformar nuestra dimensión de I + i con EELISA INNOCORE. Nuestro plan se basa en el ecosistema de comunidades de EELISA creado para transformar la educación superior y comprende tres pasos principales: 1) Hacer que nuestros investigadores e innovadores se conozcan, crear espacios de diálogo con la ciudadanía y con actores no académicos y configurar un portafolio de infraestructuras científicas compartidas; 2) impulsar y

apoyar el desarrollo de acciones conjuntas de I + i y la creación de nuevas estructuras (grupos de investigación, clusters, joint labs, start-ups, parques científicos) y 3) optimizar el alcance de estas acciones. Paralelamente, trabajamos en una estrategia común de Ciencia abierta, evaluamos los costos y beneficios de las acciones y desplegamos planes para promover la igualdad de género, la diversidad y la ciencia ciudadana.

[TORCH](#)

Partner Español:
Universitat de Barcelona
(coordinador)

El proyecto de Erasmus+ CHARM-EU (puesto en marcha en 2019 para potenciar la movilidad de estudiantes y trabajadores, y mejorar la calidad, la integración y la competitividad en el ámbito de la educación superior) pretende lograr una universidad centrada en los retos y en consonancia con los valores europeos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto TORCH se basa en la investigación e innovación de CHARM-EU y desarrolla una agenda común de investigación e innovación centrada en acelerar los procesos de cambio institucional, mejorar la igualdad de género en las políticas de investigación e innovación, y respaldar la ciencia ciudadana a través de tres áreas temáticas principales: alimentación, agua, vida y salud; biodiversidad, medio ambiente, cambio climático; y (des)igualdad, crecimiento económico y gobernanza. El proyecto funciona con los principios de investigación e innovación responsables y ciencia abierta, y promueve métodos transdisciplinares e interculturales a través de la cooperación y el compromiso con otros sectores.

[Arqus R.I.](#)

Partner Español:
Universidad de Granada
(coordinador)

La Alianza de Universidades Europeas Arqus es una alianza multilateral de instituciones internacionalizadas que comparten objetivos culturales, científicos y académicos, una visión común del papel de la educación superior y la investigación, y campos de interés mutuo. El proyecto Arqus R.I. trabajará para mejorar la dimensión de investigación e innovación de las actividades de la alianza. También abordará retos sociales mundiales actuales a través de una investigación conjunta intensificada caracterizada por la búsqueda de la excelencia, la apertura, la transparencia y el compromiso efectivo con la sociedad. Por ejemplo, la alianza se centrará en los campos de la inteligencia artificial/transformación digital y el Pacto Verde/cambio climático. En este contexto, el proyecto ayudará en la creación de la comunidad investigadora de Arqus y en el diseño de un plan de acción para lograr una excelencia transformadora.

SMART-ER

Partner Español:
Universidad Autónoma
de Barcelona

RE-SAMPLE

Partner Español:
Atos IT Solutions and Services
Iberia SL

SEEDS

Partner Español:
Isardsat SL

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, pero, en ellas, abundan los problemas. Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto requiere cambios profundos en la investigación relacionada y estudios y gestiones basados en el diálogo con la sociedad más allá de las fronteras físicas o de limitaciones como las especificidades de cada disciplina o país. En este contexto, el proyecto SMART-ER desarrollará un nuevo modelo de investigación e innovación a través de una alianza de universidades para la investigación, la innovación y la educación virtuales: el ECIU University Research Institute. Este creará y validará nuevos modelos para llevar a cabo investigaciones colaborativas en un entorno virtual, así como prácticas y enfoques transformadores y novedosos.

La atención oportuna y preventiva son fundamentales para las enfermedades crónicas complejas (ECC) con morbilidad múltiple, las cuales son muy prevalentes en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar crónica. El proyecto RE-SAMPLE desarrollará un tratamiento dirigido y una atención preventiva, integradora y basada en pruebas, lo que permitirá «tratar la persona y no la enfermedad». Una base de conocimientos de datos multimodales (historiales clínicos, estudios clínicos y datos de la vida real) junto con una modelización predictiva a través de inteligencia artificial basada en la preservación de la privacidad aumentarán nuestros conocimientos sobre las ECC. Estos conocimientos se incorporarán a un programa de acompañamiento virtual que facilita la toma de decisiones compartida y se aplicará en tres hospitales europeos. En general, RE-SAMPLE trabaja de cara a un método personalizado y diversificado que reduzca la carga social y económica de las ECC.

El Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (SVAC) es un servicio gestionado y coordinado por la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea, los Estados miembros de la Unión Europea y algunos organismos europeos que proporciona datos continuos e información sobre la composición atmosférica. El proyecto SEEDS desarrollará un servicio que complementa al SVAC sobre emisiones de contaminantes y deposiciones que potenciará las observaciones satelitales y brindará productos nuevos. El proyecto prevé respaldar la competitividad europea respecto a gestión de la calidad del aire, agricultura de precisión y aplicaciones industriales. SEEDS integrará datos del SVAC con observaciones de los satélites

Copernicus Sentinel a través de asimilación de datos, modelización de superficie terrestre e inversa, y métodos de aprendizaje automático. El proyecto establecerá una plataforma informática que ofrecerá sus productos de datos. El proyecto incorporará ciencia ciudadana.

De estos 19 proyectos comenzados en 2021, once (57,89%) son proyectos financiados por la línea transversal de H2020 *Science with and for Society* (Swafs). Otras líneas de financiación que han incluido proyectos de ciencia ciudadana en su metodología son las siguientes:

- H2020-EU.1.2.2. **Ciencia excelente.** Tecnologías futuras y emergentes (FET, por sus siglas en inglés). FET proactivo
- H2020-EU.1.3.3. **Ciencia excelente.** Acciones Marie Skłodowska-Curie. Estimular la innovación mediante la fertilización cruzada de conocimientos.
- H2020-EU.1.4. **Ciencia excelente.** Infraestructuras de investigación.
- H2020-EU.1.4.1.2. **Ciencia excelente.** Infraestructuras de investigación. Integrar y abrir las infraestructuras de investigación nacionales y regionales existentes de interés europeo
- H2020-EU.2.1.6. **Liderazgo industrial.** Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación. Espacio.
- H2020-EU.3.1.5. **Retos de la sociedad.** Salud, cambio demográfico y bienestar. Métodos y datos.
- H2020-EU.3.5. **Retos de la sociedad.** Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas.
- H2020-EU.3.5.1. **Retos de la sociedad.** Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. Lucha contra el cambio climático y adaptación al mismo.
- H2020-EU.3.6.1.1. **Retos de la sociedad.** Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Sociedades inclusivas. Mecanismos para promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
- H2020-EU.3.6.1.2. **Retos de la sociedad.** Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Sociedades inclusivas. Organizaciones, prácticas, servicios y políticas de confianza que son necesarios para construir sociedades resilientes, inclusivas, participativas, abiertas y creativas en Europa, en particular teniendo en cuenta la migración, la integración y el cambio demográfico.

A continuación se indican algunos datos y cifras significativas acerca de estos 19 proyectos H2020 con participación de España comenzados en 2021.

- En 7 de ellos (36,8%) la entidad coordinadora es española.
- Los 19 proyectos son coordinados por organismos de investigación (universidades, centros e institutos de investigación, fundaciones con objetivos de investigación).
- De los 229 socios participantes en el total de los proyectos, 34 (14,9%) son españoles (incluyendo a los 7 socios coordinadores).
- De los 34 socios españoles hay tres que participan en dos proyectos diferentes, de modo que hay un total de 31 grupos españoles diferentes.
- Son 8 los países que coordinan los diversos proyectos: España (7 proyectos), Países Bajos (3), Noruega (2), Italia (2), Francia (2), Irlanda (1), Chipre (1), Eslovenia (1).
- Los 19 proyectos - es decir, los 229 socios - recibirán de la UE un total de

58.566.853,80 €.

- Los 34 socios españoles recibirán 10.907.417,65 € (18,6% del total).

La tabla siguiente recoge las 31 entidades españolas participantes según sean organismos de investigación (incluyendo fundaciones con este fin), entidades de la administración pública o empresas.

Organismos de Investigación
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Fundación Deusto
Fundació Centre De Regulacio Genomica
Fundación Ibercivis
Fundació Institut D'investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Fundación Universitaria San Antonio
Institut D'arquitectura Avançada De Catalunya
Universidad De Alicante
Universitat Autònoma De Barcelona
Universitat de Barcelona
Universidad Carlos III De Madrid
Universidad de Granada
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat Politècnica de València
Universitat Pompeu Fabra
Entidades de la Administración pública
Ayuntamiento de Castellón de La Plana
Ajuntament de Vilanova i La Geltrú
Diputación Provincial de Barcelona
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Consortio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias

Empresas
Almudena de La Mata Muñoz
Anel.Lides SL
Atos IT Solutions and Services Iberia SL
Bipolaire Arquitectos SLP
Isardsat SL
Naider Análisis y Acción
Socioeconómica SL
Oarsoaldea SA
Science for Change SL
Serveis de Suport a la Gestió SL
Vielca Ingenieros SA

Tabla 1: Treinta y una entidades españolas participantes en proyectos H2020 comenzados en 2021

Así pues, de estas 31 entidades 16 son organismos de investigación (se cuentan entre ellas cuatro fundaciones con objetivos de investigación), 5 son entidades de la administración pública y 10 son empresas. Ninguna de ellas pertenece al tercer sector (asociaciones, ONGs, fundaciones con objetivos distintos de la investigación, etc.). No debería olvidarse, sin embargo, que muchas de estas comunidades realmente participan en los proyectos, aunque no figuren como socios del consorcio. Surge la pregunta sobre si estos socios no visibles deberían figurar explícitamente en los diferentes consorcios. Probablemente la respuesta dependerá de cada proyecto y de cómo se acuerden las responsabilidades de cada socio en el proyecto. Desde las perspectivas más inclusivas de la ciencia ciudadana los representantes del tercer sector, sean personas físicas o jurídicas, tienen un papel no tanto de 'receptores' del trabajo de los demás agentes sociales - academia, empresa, administración pública - sino que son parte esencial del trabajo de cooperación o co-creación entre todas las partes. Por eso, es interesante notar que al menos un proyecto incluye como socio - no remunerado - a una de esas comunidades con quienes trabajan conjuntamente. En este punto surgen también preguntas relacionadas con la gobernanza y la ética de los proyectos: sería de esperar que el percibir o no recursos financieros (y en mayor o menor cuantía) estará relacionado con el papel de cada socio en el proyecto de un modo acordado en común.

Respecto de las empresas que forman parte de los consorcios, podemos distinguir entre las relacionadas con aspectos específicos de los proyectos, como pueden ser la arquitectura, ingeniería y construcción, o el turismo y ocio ambiental, y empresas que pueden dar servicio a todo tipo de actividades de ciencia ciudadana, como son las empresas para la gestión de datos o para la misma gestión de proyectos. Cabe también destacar que las empresas pueden haber establecido una relación con la ciencia ciudadana posterior a su establecimiento o, al contrario, haber surgido como una necesidad o una derivación de las actividades de ciencia ciudadana.

3. Ciencia ciudadana en España

3.1 La ciencia ciudadana apoyada por FECYT

Desde 2018, la Convocatoria para el fomento de la cultura científica, tecnológica y para la innovación incluye una línea de actuación dedicada explícitamente a la ciencia ciudadana. En la Convocatoria 2019 - que termina este año 2021 - FECYT ha cofinanciado 189 proyectos llevados a cabo por 100 organizaciones de todo tipo: empresas, universidades, fundaciones y centros de investigación, entre otros. Dichos proyectos se han ejecutado durante 2020 y parte de 2021 en toda España. La dotación total ha sido de 3.250.000 euros. Todos los proyectos correspondientes a esta convocatoria, y a las anteriores ediciones, están publicados en la web de FECYT⁶.

Los proyectos objeto de las ayudas se agrupan en cinco líneas de actuación: cultura científica, tecnológica y de la innovación; educación y vocaciones científicas; ciencia ciudadana; redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación (modalidades: Red de Unidades de Cultura Científica y de Innovación - Red UCC+i y Ferias de la Ciencia) y pensamiento crítico.

La tabla siguiente muestra la distribución de las ayudas según cada línea de actuación.⁷

Líneas de actuación. Modalidades	Nº de solicitudes presentadas	Nº de solicitudes concedidas	% presentadas	% concedidas
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación	284	55	19,37%	29,10%
2. Educación y vocaciones científicas	253	61	24,11%	32,28%
3. Ciencia ciudadana	51	15	29,41%	7,94%
4. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación	80	44	55,00%	23,28%
Modalidad 4.1 Red de UCC+i	52	28	53,85%	13,81%
Modalidad 4.2 Ferias de la Ciencia	28	16	57,14%	8,47%
5. Pensamiento crítico	45	14	31,11%	7,41%
Totales	713	189	26,51%	100,00%

Tabla 2: número y porcentaje de solicitudes presentadas/concedidas por líneas de actuación y modalidad en su caso.

⁶ Fuente: Listado resolución definitiva Convocatoria 2019. Solicitudes concedidas. [FECYT. 2020.](#)

⁷ Fuente: FECYT publica la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2019. [FECYT. octubre 2020.](#)

Se muestran a continuación los 15 proyectos cofinanciados por FECYT en la línea de actuación 3, sobre ciencia ciudadana.

	Proyecto	Entidad	CCAA
1	Aquacolab-Burgos: laboratorios colaborativos y ciencia ciudadana para la vigilancia de la calidad de los sistemas de agua dulce de la provincia de Burgos	Universidad de Burgos	Castilla y León
2	El mar empieza en los pirineos: aplicando la ciencia ciudadana en el ámbito escolar para conocer la contaminación por plásticos en nuestros ríos y su transporte hacia el mar	Fundació Universitria Balmes	Catalua
3	FILMAR: Fomento de la Participacin Pblica en la Investigacin de mamferos marinos en espacios de la Red Natura 2000	Universidad de La Laguna	Canarias
4	Fire Prevents: guardianes del bosque. Ciencia ciudadana para la prevencin de incendios forestales	Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientficas	Madrid
5	Vigilantes del aire 2020	Fundacin Ibercivis	Aragn
6	OdourCollect: ciencia ciudadana para la gestin de la contaminacin por olor	Science For Change	Catalua
7	Adapnation: Melanogaster catch the fly	Universitat Autnoma de Barcelona	Catalua
8	Observatorio ciudadano de la sequa	Universidad Pablo de Olavide de Sevilla	Andaluca
9	Ciencia ciudadana para estudiantes de bachillerato: basuras marinas en el litoral murciano	Universidad Politcnica de Cartagena	Murcia
10	Sonidos del cielo	Universidad Politcnica de Madrid	Madrid
11	Paddle surfing for science	Universidad de Barcelona	Catalua
12	Game of crowds: centro de visin por computador catalua	Centro de Visin por computador Catalua	Catalua
13	Urbamar: explorando la biodiversidad marina y litoral urbana mediante la ciencia ciudadana	Anel.Lides, S.L.	Catalua
14	Posidonia activa: la importancia de la ciencia ciudadana en zonas no protegidas	Anel.Lides, S.L.	Catalua
15	Observatorio cinegtico: plataforma para el seguimiento de la fauna cinegtica	Fundacin Artemisan	Castilla la Mancha

Tabla 3: Los 15 proyectos de ciencia ciudadana co-financiados por FECYT en la lnea de actuacin 3

Como puede observarse, y segn resalta FECYT (nota 4), Catalua y Madrid han obtenido el mayor porcentaje de solicitudes concedidas con un 17,99% y un 15,87%,

respectivamente. La Rioja y Navarra destacan por tener la mayor tasa de éxito con un 66,67% y un 42,86%, respectivamente. En lo que se refiere al tipo de institución, un 47,83% de las solicitudes se ha concedido a universidades, seguidas por las fundaciones con un 15,61%.

Al igual que en convocatorias anteriores, la ciencia ciudadana se cofinancia también a través de proyectos presentados en otras líneas de actuación. En ocasiones los proyectos incluyen “ciencia ciudadana” entre sus etiquetas, pero ocurre que, por ejemplo, el objetivo principal del proyecto es claramente educativo, aun incluyendo metodologías de ciencia ciudadana. En particular, en la línea 2 sobre educación y vocaciones científicas se encuentran proyectos como “Pájaros en la nube” y “Desafío Bajo zero”, ambos de la Fundación Ibercivis (Aragón) o “Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - Jóvenes Tech-in Universidad de A Coruña” (Galicia). Y en la línea 1 sobre cultura científica tecnológica y de la innovación podemos señalar, entre otras iniciativas, la “Maker Faire Galicia 2021”, puesta en marcha por Design thinkers and makers S.L. (Galicia) o el “Proyecto de arqueología comunitaria: Cascantvm” desarrollado por la Asociación cultural amigos de Cascante Vicus (Navarra).

El presupuesto para la Convocatoria 2021, cuya resolución definitiva está prevista para octubre de 2021, es de 3,9 millones de euros. Respecto de la Convocatoria 2022, el día 13 de septiembre de 2021, durante la celebración de la 80 Feria del Libro de Madrid, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, anunció un presupuesto de 4,5 millones de euros para 2022, el mayor desde 2007⁸.

3.2 Iniciativas de ciencia ciudadana en el Observatorio

Hay localizadas un total de 316 iniciativas - 45 nuevas en la última edición - en la plataforma web del Observatorio. Cada una de estas iniciativas puede seleccionar una o varias áreas de conocimiento al darse de alta en la plataforma.

⁸ Fuente: [Agencia SINC. 13/09/2021](#)

Figura 2 Número de áreas de conocimiento de las iniciativas alojadas en el Observatorio

Como se ve en el gráfico anterior, más de la mitad de las iniciativas indican Ecología y Medioambiente (164 proyectos) como una de sus áreas de conocimiento. Las siguientes áreas indicadas son Biodiversidad (153 proyectos), Ciencias sociales (88 proyectos) e Informática y Ciencias de la Computación (87 proyectos). Otras de las derivadas de este análisis es que la gran mayoría de los proyectos son multidisciplinares (dos o más áreas de conocimiento).

A continuación, la figura 3 muestra que las iniciativas reclaman no únicamente impactos científicos; de hecho el número de proyectos con impacto educativo (136) supera al número de proyectos con impacto científico (132).

Figura 3: Impactos de las iniciativas de ciencia ciudadana alojadas en el Observatorio

En el gráfico siguiente se advierte un relativo equilibrio entre los proyectos según el número de participantes, siendo menos frecuentes los proyectos con números de participantes muy pequeños o muy grandes.

Figura 4: Porcentaje de iniciativas por número de participantes

Respecto de la edad de participación recomendada hay un evidente predominio de la respuesta “todo tipo de público”. Si bien esos proyectos no parecen ser excluyentes, también es razonable plantearse la necesidad de más proyectos específicos para niños y niñas.

Figura 5: Porcentaje de iniciativas por edad recomendada de participación

4. Ciencia ciudadana: más allá del impacto científico

Los impactos de la ciencia ciudadana son de muy diversos tipos y, probablemente, incontables. Esto es necesariamente así por consistir la ciencia ciudadana en un conjunto de prácticas y metodologías de investigación llevadas a cabo por personas que pueden o no formar parte de los entornos académicos. En esta sección presentamos algunos impactos, cuantificables en mayor o menor medida, en los ámbitos científico, ambiental, social, educativo y político.

4.1 Impactos científicos

Desde el 1 de enero de 2021 se han realizado 885 publicaciones que tienen relación con la ciencia ciudadana⁹.

⁹ Resultado de la búsqueda “citizen science” en el título, palabras clave o abstract realizada en Web of Science el 29 de septiembre de 2021

Figura 6: Número de publicaciones de “ciencia ciudadana” por tipo de acuerdo a WoS

Estas publicaciones cubren 122 áreas de conocimiento distribuidas de acuerdo a la siguiente gráfica:

Figura 7: Porcentaje de publicaciones de ciencia ciudadana por área de conocimiento

Respecto al número de autores por publicación, vemos que hay 63 publicaciones que están firmadas por un único autor, 110 publicaciones que están firmadas por 2 autores y 130

publicaciones están firmadas por 3 autores. Existe además una publicación firmada por 63 autores. Toda esta información se puede consultar en la siguiente gráfica.

Figura 8: Número de autores por publicación. El eje X representa el número de autores, el eje Y representa el número de publicaciones que hay para un número de autores dado.

Podemos comprobar también que son 443 las revistas en las que se han publicado estos 885 artículos, *editorial materials*, etc. Las primeras 23 revistas con mayor número de publicaciones en ciencia ciudadana son las siguientes:

Figura 9: Las 23 revistas con mayor número de publicaciones en ciencia ciudadana

4.2 Impactos ambientales

Considerando los resultados anteriores tanto a escala nacional como internacional, y atendiendo al número de proyectos y publicaciones en el ámbito de la biodiversidad, esta sección podría ser verdaderamente interminable. Con seguridad cada día hay nuevos datos y resultados, y muy probablemente nuevas publicaciones y actividades.

Hemos recogido por tanto solo dos de los muchos eventos realizados en estos meses. En la primera sección destacamos la celebración de la Gran Semana de la ciencia ciudadana por la diversidad. Uno de los principales aspectos que queremos resaltar, de la mano de uno de sus promotores y organizadores, es la enorme capacidad de formar fuertes redes de colaboración entre entidades que comparten objetivos comunes. Dichas redes generan no solo más y mejor información sino también vínculos que hacen que los sistemas - socioecológicos en este caso - sean más robustos, eficientes, durables, y constituyentes tanto de la biodiversidad como de las comunidades formadas por quienes la preservan.

Además, hemos incluido en el segundo apartado de esta sección, la referencia a los 25 años del Programa SACRE de SEO/BirdLife, para el seguimiento de aves comunes en primavera. Proyectos, como SACRE, que perduran a lo largo de tantos años demuestran como mínimo una buena capacidad organizativa junto al trabajo de los y las participantes, trabajo imprescindible y pilar de todo el programa.

4.2.1 La Gran Semana

Por Antonio Ordóñez

La Gran Semana de la ciencia ciudadana por la biodiversidad surge por las conversaciones mantenidas por Julio Rabadán coordinador de la plataforma Observation España www.observation.org y Antonio Ordóñez, responsable de la plataforma Biodiversidad Virtual www.biodiversidadvirtual.org. La idea gira en torno a la diversidad de opciones que un naturalista tiene hoy en día para poder aportar datos de biodiversidad en la península ibérica.

Ya sea por derivación de proyectos europeos, mundiales o locales, la proliferación de plataformas donde la ciencia ciudadana aporta ingente información al estudio de la diversidad biológica es, a día de hoy, un fenómeno expansivo: hay docenas de repositorios colaborativos de información biológica.

Figura 10: Logo de la Gran Semana

Con la intención de aglutinar esfuerzos y de conocernos entre todos los responsables de proyectos ciudadanos orientados a la diversidad biológica y la ciencia ciudadana, montamos varias videoconferencias que llegaron a culminar en la organización de La Gran Semana.

Cumplida información de la magnífica y muy positiva respuesta obtenida se refleja en la web oficial de La Gran Semana, www.lagransemana.org, donde figuran más de 100 organizaciones e instituciones que, de una manera u otra, participaron en esta primera edición del evento celebrada del 16 al 23 de mayo.

La Gran Semana pivota en torno a tres grandes objetivos numéricos para conseguir:

- la mayor cantidad posible de datos a través de fotografías,
- el mayor número de distintas especies identificadas en las plataformas y
- el mayor número de participantes.

El éxito de estas cifras queda perfectamente recogido en la publicación de la [revista Quercus](#) a nivel nacional.

Más de 4.000 participantes y más de 220.000 observaciones correspondientes a unas 3.400 especies distintas de animales y plantas. Estos son los resultados de la primera convocatoria de La Gran Semana, el principal evento de ciencia ciudadana dirigido a recopilar el mayor número posible de observaciones de la biodiversidad española.

Pero más allá de las cifras, la parte cualitativa de la experiencia tuvo también enorme relevancia. La Gran Semana ha servido para tomar el pulso al momento excepcional que atraviesa la ciencia ciudadana en el ámbito de la observación de naturaleza. Ha servido para constatar que, pese a que el mundo anglosajón pueda llevar la batuta de este fenómeno a nivel mundial, en España hay una gran base de trabajo local. Todo este trabajo, unido a la excepcional diversidad biológica del país, justifica que España tiene mucho que decir tanto a nivel de cifras recopiladas de datos aportados por la ciudadanía como de proyectos y prácticas perfectamente exportables por su éxito a otras latitudes.

Y sobre todo ha sido la base, la plataforma común donde decenas de pequeños y entusiastas proyectos pueden encaramarse y desde esta posición llegar mucho más lejos.

Y es que en esto de la ciencia ciudadana no hay “plataformas oficiales”, por mucha bendición institucional y apoyo puntual de determinados organismos que los proyectos puedan recibir. La voluntad de los ciudadanos por colaborar fluye desplegada en una miríada de posibilidades: proyectos locales, plataformas amateur, proyectos regionales, coaliciones de proyectos, redes sociales, agrupaciones conservacionistas, iniciativas individuales y filiales de proyectos con matriz fuera de España y de carácter transnacional.

Es inherente al fenómeno de la ciencia ciudadana la diversidad de opciones y la dinámica de pluralidad. Y no merece la pena - y sería contraproducente - querer encauzar un río que necesita toda una superficie de inundación en la sociedad y que se enriquece de la confluencia de muchas voluntades, de muy diversas organizaciones que laten como sociedad civil participativa. Quizás la mayor aportación de La Gran Semana sea impregnar al movimiento de la ciencia ciudadana de libertad compartida.

Para más información visitar la web de La Gran Semana: <https://lagransemana.org/>

4.2.1 SACRE: 25 años

Respecto de otros impactos ambientales, podríamos reflejar aquí los generados por cada una de las entidades activas durante la Gran Semana de la ciencia ciudadana y la

biodiversidad, junto a muchas otras trabajando en biodiversidad y en muchas otras temáticas ambientales. Pero entonces, las páginas de este apartado quedarían multiplicadas por un factor mucho mayor de 100. Destacamos aquí únicamente una de estas entidades, SEO/BirdLife, y el programa SACRE para el seguimiento de aves comunes, en la celebración de sus 25 primeros años. El programa facilita el conocimiento del estado de conservación de las aves más habituales de nuestro entorno y se realiza mediante censos anuales en tan solo dos días cada primavera.

Con motivo del aniversario, se celebró un evento online en el que representantes del programa explicaron los orígenes y evolución del mismo en el contexto de la propia evolución de SEO.

El seminario fue presentado y moderado por Juan Carlos del Moral, coordinador de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife, y contó con la participación de:

- Ramón Martí. Director de Desarrollo Institucional SEO/BirdLife.
- Maite Pelacho. Coordinadora del Observatorio de la ciencia ciudadana en España. Fundación Ibercivis.
- Virginia Escandell. Coordinadora del Programa Sacre en España.
- Gorka Belamendia. Socio de SEO/BirdLife y Centro de Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Jean-Yves Pasquet. Communications Officer Board EBCC y Responsable del Departamento de Estudios para Natagora (BirdLife en Bélgica).
- Beatriz Arroyo. Investigadora científica del CSIC en el IREC.
- Ana Carricondo. Programa de Conservación de SEO/BirdLife.

Si hubiera que resumir el evento en una idea allí sería la de agradecimiento y admiración hacia todos los participantes en el programa, que son quienes fundamentalmente lo sostienen.

El evento se retransmitió en directo y está disponible online. [Encuentro online SACRE](#)

Figura 11: El programa SACRE de SEO/BirdLife cumple 25 años

4.3 Impactos sociales

La ciencia ciudadana busca dar respuesta a múltiples desafíos, ambientales y sociales, a escala local y a escala global, en el ámbito de la ciencia y tecnología y en el de las humanidades, estando muchos de estos desafíos estrechamente relacionados. Los impactos sociales son evidentes en muchos proyectos relacionados con la contaminación o con la conservación ambiental. Y son también muy claros en proyectos en el campo de la salud pública. Por otro lado, son muchos los proyectos en los que confluyen diversas áreas de estudio - como los proyectos relacionados con alertas tempranas (especies invasoras, inundaciones, incendios forestales) y que conllevan, por tanto, importantes impactos sociales.

En esta sección queremos referirnos más especialmente a los proyectos con impactos sociales cuyas temáticas se incluyen entre las llamadas ciencias sociales. El motivo es que son proyectos menos conocidos, pero muy probablemente con una presencia creciente en la ciencia ciudadana.

Es cierto que puede haber proyectos con temática social - p.ej.: el estudio del comportamiento humano cooperativo - que no produzcan un impacto social directo ni entre los participantes ni, de manera inmediata, en el conjunto de la sociedad. Pero también es muy cierto que esos estudios pueden tener importantes impactos sociales a más largo plazo. Por otra parte, son muchos los proyectos con temática social que buscan precisamente los impactos sociales.

Para resaltar el valor de este tipo de proyectos remitimos aquí al [I Encuentro Nacional sobre ciencia ciudadana en los ámbitos de las ciencias sociales y humanidades](#). El encuentro se celebró el 23 de septiembre en Etopia-Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza), organizado por la Fundación Ibercivis, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, con el apoyo de FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Consejo España-EEUU. La jornada incluyó dos conferencias, dos mesas redondas, la presentación de diez proyectos en los ámbitos local, nacional y europeo y la realización de cuatro talleres.

Figura 12: Logo Identidades Comunes

El mismo día que se celebraba el encuentro concluía la primera edición de la [“Citizen Social Science School: Social Dimensions in Citizen Science”](#), que se desarrolló del 13 al 23 de septiembre como parte del proyecto H2020 CoAct, coordinado por la Universidad de Barcelona y presentado en el encuentro. El objetivo principal es ofrecer a los investigadores académicos un espacio común y un tiempo compartido para reflexionar, discutir, aprender y recibir pautas prácticas para explorar las dimensiones sociales de un conjunto amplio de prácticas de Ciencia Ciudadana sobre problemas sociales como así también de aquellas que surgen a la hora de involucrar como co-investigadores a grupos y personas que estén en una situación de vulnerabilidad.

Figura 13: información sobre el curso CoAct-UB

Hacemos mención también aquí del proyecto H2020 COESO - Compromiso colaborativo en problemas sociales - comenzado en enero de 2021 con participación de la Fundación Ibercivis junto con otros 15 socios europeos. El objetivo principal de COESO es apoyar la ciencia ciudadana en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. Una de las principales dificultades señalada por la mayoría de los proyectos, particularmente en estas áreas, es la ausencia de financiación o las barreras para su acceso. Un objetivo específico de COESO es facilitar la comunicación y el encuentro entre las entidades financiadoras y a las que buscan financiación. Entre los resultados preliminares del proyecto se ha publicado un [estudio sobre el panorama de la financiación](#) de la ciencia ciudadana en Europa en los ámbitos de ciencias sociales y humanidades.

Figura 14: Estudio sobre financiación de la ciencia ciudadana

4.4 Impactos educativos

El impacto educativo de la ciencia ciudadana resulta indudable, casi evidente si se considera la necesidad de entender el proceso científico - junto con una serie más o menos amplia de conceptos y metodologías - para poder participar activamente en su desarrollo.

Son miles los recursos de todo tipo - publicaciones, juegos, guías, metodologías, videos, kits de materiales, etc. - desarrollados por las mismas comunidades de práctica, o por los proyectos que contactan con las escuelas para establecer colaboraciones, o por los docentes y estudiantes que participan en los proyectos, o por todos o algunos de estos colectivos de una manera colaborativa. Y son también miles las publicaciones que documentan y/o comunican las metodologías y resultados de los proyectos de ciencia ciudadana en el ámbito educativo. Entre estas publicaciones se cuentan los artículos académicos en revistas especializadas. Por ejemplo, una búsqueda en la Web of Science (core collection) mediante los términos "citizen science" y "education" permite obtener 610 publicaciones distribuidas según las áreas de conocimiento (las 20 primeras áreas, figura X). Esta selección parece reflejar el predominio de publicaciones sobre educación y ciencia ciudadana en las áreas de las ciencias naturales.

Figura 15: Publicaciones en Web of Science sobre “citizen science” y “education”

Por otro lado, una búsqueda más generalista, como la que podemos hacer en Google académico incluyendo todo tipo de publicaciones, da un total de 48.700 resultados para los mismos términos clave. Y esto si solo se buscan resultados en inglés.

Claramente este conteo supone un modo muy superficial para analizar la relación que guarda la ciencia ciudadana con la educación y es muy abundante la investigación sobre el tema, tanto en ámbitos de educación formal, como no formal e informal.

En principio, y de acuerdo con las primeras líneas de esta sección, podría decirse que todo proyecto de ciencia ciudadana tiene relevantes impactos educativos, en cuanto a que conlleva aprendizajes, tanto conceptuales como metodológicos en la mayoría de los casos. Aunque esto no es siempre así y existen estudios sobre los fallos de proyectos concretos en su dimensión educativa, sí puede afirmarse que las actividades educativas con una implicación más activa favorecen ampliamente el aprendizaje, más aún si hay un componente emocional, como existe en muchos de los proyectos de ciencia ciudadana. De hecho, tal y como se ha señalado en la sección 3.2 en relación a las iniciativas alojadas en la web del Observatorio, hay un alto número de proyectos que perciben su impacto educativo como tanto o más importante que el científico. Un último comentario a este respecto es que el concepto de ciencia ciudadana sigue siendo discutido - en un debate permanente y abierto - y entre las muchas definiciones que existen algunas ponen el acento precisamente en la dimensión educativa y social de la ciencia, mientras que otras interpretaciones enfatizan en la dimensión de resultados de investigación tan válidos como los que proporciona la ciencia convencional.

Hay que recordar además que no todo aprendizaje es conceptual o metodológico. En particular, cabe destacar la metodología de Aprendizaje Servicio y su relación con la ciencia ciudadana. El Aprendizaje servicio ofrece a los estudiantes la posibilidad de formarse al contribuir con su esfuerzo a paliar una necesidad o un reto de la sociedad. A la pregunta “¿Qué tienen en común la ciencia ciudadana y el aprendizaje servicio?” responde Josep M. Puig Rovira (Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona, Centre Promotor de l’Aprentatge Servei, Barcelona) que ambas se enfrentan a problemas reales y relevantes que la sociedad se plantea, para lo cual movilizan una inteligencia colectiva que aprende y experimenta con el fin de impulsar proyectos de acción pensados para mejorar la vida de la comunidad.

La guía “Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio” (en catalán y en castellano) presenta un conjunto de proyectos de ciencia ciudadana que ilustran esta respuesta. La guía ha sido elaborada por diversos autores, coordinada por Elisabetta Broglio y Maribel de la Cerdá desde la Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona y el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.

La guía se encuentra alojada entre los recursos del Observatorio y fue presentada (versión en castellano) por sus promotores junto con la Fundación Ibercivis en un evento online el 21 de enero de 2021.

Figura 16: Guía “Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio” (versión catalana)

4.5 Impactos políticos

Desde hace más de una década los impactos de la ciencia ciudadana - en particular los ambientales - se han reconocido desde las políticas europeas. De modo creciente, los impactos científicos, sociales, educativos, o económicos son también reconocidos y analizados, por lo que las legislaciones de diversos países han empezado a introducir cambios que favorecen el desarrollo de la ciencia ciudadana.

El 22 de junio de 2021 se celebró el evento online “Citizen Science for Policy across Europe” (Ciencia ciudadana para las políticas en Europa) como una de las actividades satélite de los [Días europeos de investigación e innovación 2021](#).

Figura 17: Logo del evento “Citizen Science for Policy across Europe”

El evento fue organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Ibercivis, en el marco del proyecto [EU-Citizen.Science](#), y contó con el apoyo y participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educación Superior de Portugal, el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania y la Comisión Europea.

Representantes de ministerios y organismos gubernamentales regionales y locales pudieron participar en el debate sobre la ciencia ciudadana y sus beneficios para la formulación de políticas, para establecer estrategias comunes - adaptadas a cada contexto - que afiancen la ciencia ciudadana en y desde Europa.

El objetivo principal fue desarrollar colaboraciones entre los responsables políticos con intereses en la ciencia ciudadana. Los objetivos específicos fueron los siguientes:

- Explorar el estado actual de la ciencia ciudadana en Europa para mejorar las sinergias transfronterizas.
- Conocer buenas prácticas e historias de éxito en ciencia ciudadana operando en diferentes niveles, descubriendo las barreras que dificultan su desarrollo y buscando soluciones para lograr una potente herramienta de toma de decisiones políticas.
- Fomentar colaboraciones entre diferentes países para promover la ciencia ciudadana, estableciendo estrategias comunes donde sea oportuno.

En el evento participaron gestores de proyectos de ciencia ciudadana de toda Europa, investigadores y representantes de instituciones locales, regionales y nacionales. El encuentro propició un diálogo donde compartir información, experiencias, casos de éxito, catálogos de buenas prácticas, recomendaciones, etc. y donde poder sentar las bases para futuras colaboraciones entre proyectos e instituciones de distintos países, afianzando la ciencia ciudadana a escalas local, nacional e internacional. Más de 150 asistentes pudieron conocer el estado de la ciencia ciudadana en Europa y su relación con las políticas institucionales de investigación e innovación de los países participantes.

Los participantes siguieron el evento a través de Zoom y [el canal de Youtube de la European Citizen Science Association \(ECSA\)](#). El evento, con una hora y media de duración, incluyó cuatro intervenciones. Cada una de ellas comenzó con una presentación a cargo de un orador invitado, seguida de una discusión abierta para compartir las diferentes experiencias de los ponentes en el evento. [En la web Eu-Citizen.Science](#) están disponibles las diapositivas de las cuatro conferencias principales así como los perfiles de todos los ponentes y panelistas participantes.

Intervención 1. Estado actual de la ciencia ciudadana en Europa. A cargo de Sven Schade, Responsable de Política Científica, Centro Común de Investigación (Joint Research Centre JRC), Comisión Europea.

Intervención 2. Promoción de la ciencia ciudadana a través del lanzamiento de planes nacionales de financiación de proyectos de ciencia ciudadana. A cargo de Carmen Castresana, Directora General de Planificación de la Investigación ⁽¹⁰⁾, Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Intervención 3. Superando las barreras en ciencia ciudadana. A cargo de José Paulo Esperança, Vicepresidente de la Fundación para la Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educación Superior de Portuga

Intervención 4. Ciencia para la gente, por la gente: instrumentos políticos para anclar la ciencia ciudadana en la investigación y la sociedad. Anne Overbeck, Responsable de Políticas de ciencia ciudadana, Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania.

“Citizen Science for Policy across Europe” ha sido el primer evento de esta envergadura que logra reunir a representantes institucionales de primer nivel relacionados con políticas de ciencia e investigación en Europa, mostrando la importancia creciente que tiene la ciencia ciudadana en la toma de decisiones políticas. No todos los países europeos cuentan con el mismo nivel de desarrollo de la ciencia ciudadana, por lo que eventos como este contribuyen al intercambio de información y al desarrollo de una red de apoyo mutuo entre países, proyectos e instituciones.

Para concluir esta sección se incluye la infografía que fue presentada durante el evento. En ella se recogen algunos de los impactos de la ciencia ciudadana con datos y cifras relevantes en diversos ámbitos y escalas. La infografía está disponible en: https://eu-citizen.science/policy_brief/

¹⁰ Carmen Castresana ha ocupado el cargo hasta el 1 de septiembre de 2021.

Ciencia Ciudadana y sus impactos en Europa

Cómo la ciencia ciudadana contribuye al desarrollo de políticas basadas en la evidencia gracias al compromiso cívico

¿Qué es la ciencia ciudadana?

Es la implicación pública en actividades de investigación científica, al contribuir la ciudadanía activamente a la ciencia, tanto con su esfuerzo intelectual como con su conocimiento, sus herramientas y recursos.

WHITE PAPER

Existen multitud de maneras de participar en ciencia ciudadana, vinculadas a los diferentes estadios del ciclo investigador, donde la ciudadanía tiene un papel relevante:

- DETECCIÓN DE PROBLEMAS
- PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
- RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS
- COCREACIÓN DE METODOLOGÍAS
- PUESTA EN MARCHA DE EXPERIMENTOS
- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
- PROPUESTA DE SOLUCIONES
- DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
- DESARROLLO DE APLICACIONES
- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

IMPACTO CIENTÍFICO

La ciencia ciudadana es un vehículo importante para la democratización de la ciencia y el objetivo de conseguir acceso universal e igualitario a los resultados científicos.

Se observó un crecimiento exponencial de artículos científicos que mencionan la ciencia ciudadana como metodología en sus artículos.

Este aumento muestra una mayor atención de la ciudadanía en la investigación científica.

Evolución de los artículos científicos publicados que incluyen metodologías de ciencia ciudadana

Colaboración científica entre países

Cómo se está realizando entre científicos investigadores de todo el mundo para utilizar sus habilidades, conocimientos y recursos para hacer ciencia con un propósito común: la ciencia.

Científicos de toda Europa han demostrado que la ciencia ciudadana puede entregar resultados científicos de calidad.

"Las actividades de ciencia ciudadana ofrecen fuentes de conocimiento económicamente eficientes, además de posibilitar un seguimiento útil de nuestro entorno y el desarrollo de políticas europeas sobre el medio ambiente."

Comisión Europea, 2020.

IMPACTO SOCIAL

Los científicos y sus comunidades consideran la ciencia ciudadana como una acción que refuerza su capacidad para crear un cambio social, entendiendo la participación como un proceso de transformación individual o colectiva.

Aumentan las áreas de investigación y las comunidades que utilizan la ciencia ciudadana como metodología.

388 proyectos de ciencia ciudadana y biodiversidad en todo el mundo proporcionan:

De 1,3 a 2,3 millones de participantes en ciencia ciudadana

Más de 2.500.000.000€ en valor científico cada año

IMPACTO ECONÓMICO

La ciencia ciudadana incrementa la innovación social y tecnológica, el ahorro presupuestario y la disponibilidad de fondos que sirven para afrontar más cuestiones de interés público.

La financiación europea de estos proyectos es solo un ejemplo de cómo se puede utilizar el conocimiento científico para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, como el conocimiento científico que sirve para afrontar más cuestiones de interés público.

En España y hasta noviembre de 2020 **77 proyectos de ciencia ciudadana** han supuesto un retorno de **51,740,092€** a las instituciones locales, regionales y nacionales.

La administración francesa ahorra entre **678,523€ y 4,415,251€ al año** gracias a la participación de voluntarios en sus programas de observación de la biodiversidad.

IMPACTO POLÍTICO

"Los proyectos de ciencia ciudadana pueden cambiar la agenda política al estimular la participación política de los ciudadanos, lo que a la larga puede conducir a un cambio de política".

Jurri Hankoog

"La participación entre los ciudadanos, los científicos y las instituciones políticas es esencial para mejorar la investigación y la innovación, y mejorar la confianza de la sociedad en la ciencia."

El mayor beneficio de los centros de datos de ciudadanos es que se han convertido en la investigación y la innovación y hemos mejorado la investigación a la sociedad y al mundo."

Mariya Gabriel
Comisaria Europea para Asuntos Institucionales, Investigación, Cultura, Educación y Juventud

5. Red4C: cambio climático y ciencia ciudadana

Por Paloma F. Valdor y Nacho Cloux

¿Qué es?

[Red4C](#) es una red de trabajo a escala nacional, coordinada por Red Cambera, formada por entidades interesadas en el ámbito de la ciencia ciudadana en relación con el estudio del medio natural y el cambio climático. Es una red abierta, que invita a la participación y colaboración de todos los agentes clave en materia de participación ciudadana y cambio climático y que, en septiembre de 2021, está formada por [30 entidades](#) entre las que se encuentran universidades, asociaciones y fundaciones conservacionistas, centros de investigación y organismos de la administración.

Imagen: cortesía de Red Cambera

¿Por qué surge?

A pesar de que el cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad, nuestra representación del mismo no se está ajustando a la complejidad del problema y a los retos que implica dar respuesta con urgencia y eficacia al cambio climático. La simple difusión de información sobre el cambio climático no está generando los cambios necesarios en los comportamientos individuales y colectivos de la sociedad española y Red4C surge para hacer frente a esta realidad mediante la ciencia ciudadana.

¿Por qué observar el cambio climático mediante la ciencia ciudadana?

Porque necesitamos una visión local

Una de las potenciales causas señaladas del distanciamiento psicológico, espacial y social de la ciudadanía española con el cambio climático es que carecemos, en general, de una **percepción de los impactos y consecuencias** del cambio climático en nuestro entorno más cercano. Únicamente percibimos el cambio climático como un problema de primer orden cuando consideramos sus efectos a escala global.

Este distanciamiento supone un impedimento para promover cambios de hábitos personales y estilos de vida orientados a mitigarlo y adaptarnos a sus consecuencias. Además, puede anular el papel crítico de la ciudadanía sobre la gestión de la administración frente al cambio climático, así como su participación en la **cogestión del patrimonio natural común** y en el impulso de políticas de respuesta al cambio climático. Las medidas de mitigación y adaptación solo pueden ponerse en práctica con éxito en sociedades en las que la ciudadanía las considera legítimas, aceptables y factibles. Por eso consideramos imprescindible hacer tangible el reto climático a través de las observaciones en un entorno concreto.

Porque somos naturaleza y lo estamos olvidando

Los avances tecnológicos, la urbanización y la globalización están llevando a las sociedades a distanciarse psicológica, material y físicamente de la naturaleza. Este distanciamiento puede provocar un desapego hacia el medio natural, ya sea porque no se perciba (no se ve, no se huele, no se siente, en definitiva, no existe contacto con ella) o porque se considere irrelevante. Sin embargo, en comunidades rurales el conocimiento ecológico tradicional se mantiene y la población ha mostrado contar con recursos de adaptación y resiliencia frente a los efectos del cambio climático, haciendo uso de estrategias basadas en dicho conocimiento pese a su gran vulnerabilidad frente al cambio climático.

Este conocimiento contribuye, entre otros sectores, a la ciencia del clima, puesto que puede suponer una valiosa fuente de información. Así, las observaciones e interpretaciones llevadas a cabo por algunas comunidades rurales permiten una interpretación de los efectos potenciales del cambio climático a una escala mucho más local de la que la ciencia permite actualmente.

La implicación de la ciudadanía en la observación de la realidad ambiental es una **respuesta social adaptativa** al cambio climático. El desarrollo y estandarización de métodos para la toma de información puede resultar complementaria y de gran valor, en el estudio del cambio climático por parte de la ciencia.

La floración de los **sauces**, la **temperatura del río**, la primera **nevada** o la llegada de las **golondrinas**. Muchos de los cambios que suceden en la naturaleza pueden servir como **indicadores del cambio climático**, simplemente registrando datos de una manera homogénea y llevándolo a cabo muchas personas.

NUESTROS OBJETIVOS

Conocer la percepción de la población española sobre el cambio climático.

Crear una guía sobre el seguimiento y evaluación del cambio climático en los sistemas biológicos mediante ciencia ciudadana.

Desarrollar y validar una metodología y materiales para la evaluación de los impactos, riesgos y el grado de adaptación de los sistemas fluviales al cambio climático mediante ciencia ciudadana.

Figura 18: Cartel correspondiente a la campaña de sensibilización “Mañana es demasiado tarde”

Porque la ciencia nos ayuda a tomar decisiones para la adaptación

La participación de la ciudadanía en la **observación y seguimiento del cambio climático** puede mejorar el conocimiento disponible al aumentar el número de observaciones y

aportar **datos** que son sumamente importantes para disminuir la incertidumbre asociada a la predicción de los impactos derivados del cambio climático en los ecosistemas a escala local.

Por otro lado, además de complementar los datos disponibles, los procesos de participación ciudadana en la **construcción del conocimiento científico** pueden contribuir a eliminar la percepción socialmente extendida de que el cambio climático es un fenómeno demasiado abstracto y complejo para poder comprenderlo y valorarlo de forma adecuada. Los programas de **ciencia ciudadana** - en los que participa cualquier persona con intereses y conocimientos científicos, siendo o no científicos profesionales - pueden contribuir a reducir esta distancia psicológica y cultural, incrementando la relevancia social del cambio climático y conectando de forma más significativa a las personas y las comunidades con las causas y consecuencias de este cambio.

Finalmente, la creación de **observatorios** de problemáticas concretas está ayudando, en muchos casos, a situar temas ambientales concretos en las agendas públicas, creándose espacios de diálogo entre el ámbito político y el social. En estos observatorios participan tanto los gestores, como el resto de la ciudadanía, aportando datos para la toma de decisiones y buscando soluciones a problemas comunes.

¿Qué hemos hecho?

A partir de 2019, desde Red Cambera hemos impulsado la Red4C consiguiendo constituir un tejido de más de 30 entidades que ha trabajado en conjunto para publicar uno de los principales resultados del proyecto, la [Guía RED4C: ciencia ciudadana para el seguimiento del cambio climático en los ecosistemas](#). Se trata de un documento que presenta una visión y una serie de recomendaciones dirigidas a todas aquellas personas y colectivos que quieran diseñar e implementar un proyecto de ciencia ciudadana a escala local para la observación del cambio climático. Nace con la vocación de ser útil para el diseño y desarrollo de proyectos dirigidos a la observación del cambio climático en los ecosistemas mediante ciencia ciudadana y se centra en propuestas para la observación y evaluación de los impactos, los riesgos y potenciales acciones de adaptación de los ecosistemas al cambio climático en España.

Además, hemos tratado de facilitar a la sociedad herramientas para reflexionar sobre cómo percibimos el cambio climático y para fomentar la observación de las transformaciones que está originando en nuestro entorno, en especial en los ríos. Para ello, hemos elaborado un [manual](#), un [cuaderno de campo](#) y [audiovisuales divulgativos](#). Con ello pretendemos mejorar la percepción de los impactos, riesgos y opciones de adaptación al cambio climático en los ecosistemas fluviales y contribuir así a abordar la adaptación y la mitigación del cambio climático contando con la participación de la ciudadanía.

Para todo ello hemos contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

¿Para qué lo hemos hecho?

Nuestro objetivo es fomentar la observación del cambio climático en los ecosistemas reconociendo las capacidades de la ciudadanía en la observación y seguimiento del cambio climático a escala local, lo cual es una oportunidad para:

- Reconectar a las personas con el medio natural potenciando el apego hacia la naturaleza.

- Aprender del conocimiento de las comunidades rurales y las personas trabajadoras del sector primario, conocedoras del medio natural.
- Alcanzar un adecuado conocimiento ecológico y social de la problemática local asociada al cambio climático.
- Provocar cambios a tiempo, coherentes y racionales en la percepción de la problemática, en el pensamiento crítico y, en última instancia, en el comportamiento de las personas.
- Aumentar el número de observaciones disponibles relativas a la biodiversidad, al estado de los ecosistemas y a los efectos del cambio climático.
- Proporcionar información a las instituciones competentes en materia de cambio climático, tanto las centradas en la gestión como aquellas dedicadas a la investigación.
- Empoderar a la ciudadanía en la generación de conocimiento y en la búsqueda de soluciones a los retos que este conocimiento plantea frente a la crisis climática.
- Potenciar el rol de todas las personas como observadoras críticas del papel de nuestra sociedad en la mitigación y adaptación frente al cambio climático.

¿Y ahora qué?

El [último informe del IPCC](#), en el que se alerta de que “el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando” es una llamada a la acción. Nos invita a continuar trabajando por un mejor futuro común en el que esperamos contar con más entidades interesadas en la ciencia ciudadana como herramienta transformadora para lograr una mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello, nos parece necesario continuar aplicando el enfoque de la observación del cambio en todos aquellos proyectos de ciencia ciudadana cuyo objetivo sea la observación de la naturaleza, para promover entre la ciudadanía, el conocimiento de los impactos, riesgos y las opciones de adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Además, creemos necesario profundizar en la investigación social sobre la percepción del cambio climático con el objetivo de conocer qué cambios culturales necesitamos para percibir la naturaleza como un bien común y considerar su cuidado y conservación como una prioridad para lograr la necesaria y urgente mitigación y adaptación al cambio climático como sociedad.

Web de Red4C: <https://red4c.es/>

Cuenta de twitter: [@Red4c](#)

6. Memoria del Observatorio

Esta última sección ofrece un resumen de la actividad del Observatorio durante el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021. La finalización del proyecto estaba prevista para junio de 2021, sin embargo las circunstancias sobrevenidas como consecuencia de la crisis de la COVID-19 plantearon la posibilidad de alargar el proyecto. Es notorio el recorte en el número de eventos celebrados durante este periodo, no así de artículos y entrevistas. Aun con todo, muchas actividades pudieron realizarse online, particularmente aquellas consistentes en presentación de resultados de proyectos y de recursos de ciencia ciudadana.

6.1 Iniciativas de ciencia ciudadana en España

El catálogo de iniciativas en el Observatorio se ha incrementado en 45. La variedad de proyectos en cuanto a temáticas, metodologías, agentes implicados, ámbito geográfico, etc. indica, una vez más, la buena salud de la ciencia ciudadana en España.

1	Proyecto Ríos / Red Cambera	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/proyecto-rios-2/
2	Detección precoz del riesgo de diabetes gestacional	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/deteccion-precoz-del-riesgo-de-diabetes-gestacional/
3	Proyecto COVID-PHYM	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/proyecto-covid-phym/
4	Ocean Initiatives	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/ocean-initiatives/
5	Surfrider España – Protegiendo el océano	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/surfrider-espana-protegiendo-el-oceano/
6	The MECO project – Tiburones y Rayas del Mediterráneo Occidental	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/the-meco-project-tiburon-es-y-rayas-del-mediterraneo-occidental/
7	AEV – Centro de Ciência Cidadã	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/aev-centro-de-ciencia-ciudadana/
8	PÁJAROS EN LA NUBE-Colegio Ángel Campano De Gines, Sevilla	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/pajaros-en-la-nube-2/
9	Observatorio Cinegético	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/observatorio-cinegetico/
10	Proyecto LIBERA	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/proyecto-libera/
11	Plataforma MARNOPA-Characterización de Basuras Marinas	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/plataforma-marnoba/
12	WeCount – Ciencia ciudadana para contabilizar la movilidad	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/wecount/
13	Fundesplai	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/fundesplai/

14	AquaCoLab – Burgos	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/aquacolab-burgos-fct-19-15215/
15	Proyecto de Voluntariado Hippocampus	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/proyecto-de-voluntariado-hippocampus/
16	Picture your microbes – Imagina tus microbios	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/picture-your-microbes-imagina-tus-microbios/
17	Observatorio Ciudadano de la Sequía	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/observatorio-ciudadano-de-la-sequia/
18	CoastSnap Cádiz	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/coastsnap-cadiz/
19	Arqueología satelital	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/arqueologia-satelital/
20	COMPASS	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/compass/
21	Red de Alerta Temprana de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/redexos-red-de-deteccion-e-intervencion-de-especies-exoticas-invasoras-de-canarias/
22	#FakeNurses	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/fakenurses/
23	AGEO	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/ageo/
24	Urban Butterfly Monitoring Scheme – Observatorio ciudadano de mariposas urbanas en Madrid y Barcelona	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/urban-butterfly-monitoring-scheme-observatorio-ciudadano-de-mariposas-urbanas-en-madrid-y-barcelona/
25	Ríos y riberas libres de plástico. Biodiversidad.	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/rios-y-riveras-libres-de-plastico-biodiversidad/
26	APICULTURA TRADICIONAL – BURGOS	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/apicultura-tradicional-burgos/
27	Aragón Open Air Museum	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/aragon-open-air-museum/
28	eBird España	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/ebird-espana/
29	Aula Taller Museo de las Matemáticas Pi-ensa	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/aula-taller-museo-de-las-matematicas-pi-ensa/
30	Ciudades Que Cuidan	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/ciudades-que-cuidan/
31	La fina hebra que nos une	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/la-fina-hebra-que-nos-une/
32	Life Invasaqua	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/life-invasaqua/
33	OpenTEK – Indicadores Locales de Impactos del Cambio Climático.	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/opentek-indicadores-locales-de-impactos-del-cambio-climatico/
34	Mobionrural – Experimento de movilidad rural	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/mobionrural-experimento-de-movilidad-rural/
35	Proyecto SAFE – Stop a los Atropellos de Fauna en España	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/cc-proyecto-safe-stop-at-atropellos-animales-fauna-espana/

36	SINOBAS, Sistema de NOTificación de OBServaciones Atmosféricas Singulares	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/sinobas/
37	Adopta una Planta	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/adopta-una-planta/
38	POSIMED	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/posimed/
39	Laboratorio Ciudadanía, Patrimonio Y Territorio (CIPAT)	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/laboratorio-cipat/
40	MEDNIGHT	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/mednight/
41	OBA – Observatorio de la Biodiversidad Agraria	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/cc-oba-observatorio-de-la-biodiversidad-agraria/
42	Proyecto Plumbum – descontaminación de fondos marinos de metales pesados, el plomo.	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/proyecto-plumbum-fondos-marinos/
43	MedusApp	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/medusapp/
44	InterFungi.Net	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/interfungi-red-observadores-setas-reino-fungi-aragon/
45	Servet	https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/servet/

Tabla 4: Las 45 nuevas iniciativas incluidas en la web del Observatorio

6.2 Protagonistas de la ciencia ciudadana

El Observatorio continúa siendo una plataforma donde todas las voces, conocimientos y visiones de la ciencia ciudadana son bienvenidas. Al término de esta edición presentamos las entrevistas realizadas a todas las personas que mencionamos a continuación. Algunas de ellas son recién llegadas al mundo de la ciencia ciudadana, otras tienen largos años de experiencia en estas metodologías. Todas tienen muchísimo que aportar, y a todas les agradecemos de nuevo, desde estas páginas, su tiempo y dedicación.

Entrevistas	
Carmen Mínguez	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/carmen-minguez/
Giovanni Maccani	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/giovanni-maccani/
Cristina Mena Sellés	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/cristina-mena-selles/
Rebeca Caverro Torres	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/rebeca-cavero-torres/
José Luis Guzmán García	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/jose-luis-guzman-garcia/
Beatriz Sainz Gutierrez	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/beatriz-sainz-gutierrez/
Mariló López González	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/marilo-lopez-gonzalez/
Trinidad Herrero Campo	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/trinidad-herrero-campo/

Estibaliz López-Samaniego	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/estibaliz-lopez-samaniego/
Sergio González Moreau	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/sergio-gonzalez-moreau/
Pilar Paneque Salgado	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/pilar-paneque-salgado/
Laura Judith Marcos Zambrano	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/laura-judith-marcos-zambrano/
Óscar Belmonte Fernández	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/oscar-belmonte-fernandez/
Jorge Onsulve Orellana	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/jorge-onsulve-orellana/
Julio Rabadán González	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/julio-rabadan-gonzalez/
María Grau Magaña	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/maria-grau-magana/
Eduardo Ramírez Esteban	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/eduardo-ramirez-esteban/
Mª Nérida Conejo Pérez	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/ma-nelida-conejo-perez/
Jacqueline Sambou Gimeno	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/jacqueline-sambou-gimeno/
Laude Guardia	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/laude-guardia/
Fernando Romero Gonzalo	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/fernando-romero-gonzalo/
Enrique F. Torres Moreno	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/enrique-f-torres-moreno/
Miguel Sevilla-Callejo	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/miguel-sevilla-callejo/
Maria Begoña García	https://ciencia-ciudadana.es/entrevista/maria-begona-garcia/
Podcasts	
Antonella Broglia	https://ciencia-ciudadana.es/podcast-del-observatorio-antonella-brogli-a/
Jorge Barrero	https://ciencia-ciudadana.es/cc-podcast-entrevista-jorgebarrero-cotec/
David Cuartielles	https://ciencia-ciudadana.es/podcast-david-cuartielles/

Tabla 5: Personas entrevistadas durante la quinta edición del Observatorio

6.3 Recursos del Observatorio

El repositorio de recursos del Observatorio sigue incorporando materiales de muy diversos tipos - recursos didácticos, guías y metodologías, informes, libros, videos, infografías, pósteres, etc. - con los que se busca compartir recursos que puedan ser útiles para las distintas comunidades de práctica de ciencia ciudadana. A continuación se presentan los 17 nuevos recursos que se han incorporado en esta edición.

1	Ciencia Ciudadana, Naturaleza Urbana y Educación Ambiental	https://ciencia-ciudadana.es/ciencia-ciudadana-naturaleza-urbana-y-educacion-ambiental/
2	Unidad didáctica OdourCollect 2021	https://ciencia-ciudadana.es/unidad-didactica-odourcollect-2021/
3	Guía Didáctica de Pájaros en la Nube – Diseño y fabricación	https://ciencia-ciudadana.es/guia-didactica-de-pajaros-en-la-nube-diseno-y-fabricacion/
4	Ciencia ciudadana y salud en “Vital	https://ciencia-ciudadana.es/vital_open_science_ciencia_ci

	Open Science”	udadana_y_salud/
5	Poster virtual presentado en CitSciVirtual 2021: «Motivations in Citizen Science and the Constitution of the Commons»	https://ciencia-ciudadana.es/poster-virtual-para-la-citscivirtual-2021-motivations-in-citizen-science-and-the-constitution-of-the-commons/
6	Poster Virtual presentado en CitSciVirtual 2021: «Science as a Commons. Improving the Governance of Knowledge Through Citizen Science»	https://ciencia-ciudadana.es/poster-virtual-para-la-citscivirtual-2021-science-as-a-commons/
7	GUÍA RED4C: Ciencia ciudadana para el seguimiento del cambio climático en los ecosistemas 2021	https://ciencia-ciudadana.es/guia-red4c/
8	Guía -Cómo hacer ciencia ciudadana -La aventura de aprender	https://ciencia-ciudadana.es/guia-como-hacer-ciencia-ciudadana-la-aventura-de-aprender/
9	Informe del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España 2020	https://ciencia-ciudadana.es/informe-del-observatorio-de-la-ciencia-ciudadana-en-espana-2020/
10	Materiales de la sesión Co-creating Citizen Science	https://ciencia-ciudadana.es/materiales-de-la-sesion-co-creating-citizen-science/
11	The Science of Citizen Science	https://ciencia-ciudadana.es/libro-the-science-of-citizen-science/
12	Citizen Science for Policy across Europe	https://ciencia-ciudadana.es/video-citizen-science-for-policy-across-europe/
13	Investigación Social De La Percepción Del Cambio Climático En España	https://ciencia-ciudadana.es/informe-investigacion-social-de-la-percepcion-del-cambio-climatico-en-espana/
14	Proyectos implementados por las entidades RED4C: Ciencia Ciudadana y Cambio Climático	https://ciencia-ciudadana.es/proyectos-implementados-por-las-entidades-red4c-ciencia-ciudadana-y-cambio-climatico/
15	Campaña de sensibilización «mañana Es Demasiado Tarde»	https://ciencia-ciudadana.es/cartel-campana-de-sensibilizacion-manana-es-demasiado-tarde/
16	Ciencia Ciudadana. Guía Inteligencia Artificial	https://ciencia-ciudadana.es/ciencia-ciudadana-guia-inteligencia-artificial-2/
17	Ciencia Ciudadana.Reclamar el presente	https://ciencia-ciudadana.es/reclamando-el-presente/

Tabla 6: Recursos incluidos en la web del Observatorio durante su quinta edición

6.4 Comunicando la ciencia ciudadana

La difusión de los resultados de los proyectos de ciencia ciudadana, así como las reflexiones de quienes la practican, la promueven, o la aprovechan, es esencial para un mayor y mejor conocimiento de la actualidad de la ciencia ciudadana y sus impactos. A continuación se incluyen los 32 artículos que se han publicado semanalmente en Tercer Milenio-Heraldo y en la web del Observatorio. La lectura de estos artículos - breves y de

enorme interés - constituye un modo excepcional de mantenerse al día de la ciencia ciudadana en España. Una vez más agradecemos a sus autoras y autores sus contribuciones para la difusión de la ciencia ciudadana y, más en general, de la investigación y la innovación.

1	Aragón Open Air Museum reconstruye la cripta del castillo de Montearagón	https://ciencia-ciudadana.es/aragon-open-air-museum-reconstruye-la-cripta-del-castillo-de-montearagon/
2	Geovacui: Ciencia ciudadana ante el reto de la despoblación rural	https://ciencia-ciudadana.es/geovacui-ciencia-ciudadana-ante-el-reto-de-la-despoblacion-rural/
3	Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio: más sinergias entre ciencia y educación	https://ciencia-ciudadana.es/ciencia-ciudadana-y-aprendizaje-servicio-mas-sinergias-entre-ciencia-y-educacion/
4	Participación pública en los proyectos de investigación: formas de crear conocimiento colectivo en salud	https://ciencia-ciudadana.es/participacion-publica-en-los-proyectos-de-investigacion-formas-de-crear-conocimiento-colectivo-en-salud/
5	El buen hacer de la ciencia ciudadana	https://ciencia-ciudadana.es/el-buen-hacer-de-la-ciencia-ciudadana/
6	Una ciencia ciudadana completa para afrontar los desafíos sociales	https://ciencia-ciudadana.es/una-ciencia-ciudadana-completa-para-afrontar-los-desafios-sociales/
7	Experimenten: Sal de dudas sobre tu relación de pareja revisando tu lenguaje en whatsapp	https://ciencia-ciudadana.es/experimenten-sal-de-dudas-sobre-tu-relacion-de-pareja-revisando-tu-lenguaje-en-whatsapp/
8	UrbamarBio, riqueza litoral y marina también en las playas urbanas	https://ciencia-ciudadana.es/urbamarbio-riqueza-litoral-y-marina-tambien-en-las-playas-urbanas/
9	Posidonia Activa, cartografiando las praderas submarinas de la Costa Dorada	https://ciencia-ciudadana.es/posidonia-activa-cartografiando-las-praderas-submarinas-de-la-costa-dorada/
10	Ciencia ciudadana, tecnología y codiseño: los ingredientes principales del proyecto Cos4Cloud	https://ciencia-ciudadana.es/codiseno-cos4cloud/
11	Pájaros en la Nube: Conociendo en el aula la ornitología española a través del internet de las cosas.	https://ciencia-ciudadana.es/pajaros-en-la-nube-conociendo-en-el-aula-la-ornitologia-espanola-a-traves-del-internet-de-las-cosas/
12	#RíosCiudadanos, un modo alternativo para mejorar el conocimiento de los ríos de Aragón	https://ciencia-ciudadana.es/riosciudadanos-tercer-milenio/
13	Ciencia ciudadana para impulsar narices responsables y monitorizar la contaminación por	https://ciencia-ciudadana.es/ciencia-ciudadana-para-impulsar-narices-responsables-y-monitorizar-la-contaminacion-por-olor-olores/

	lores	
14	La ciencia ciudadana pide paso	https://ciencia-ciudadana.es/la-ciencia-ciudadana-pide-paso/
15	Las aves no invadieron las ciudades durante el confinamiento, solo se hicieron más visibles	https://ciencia-ciudadana.es/las-aves-no-invadieron-las-ciudades-durante-el-confinamiento-solo-se-hicieron-mas-visibles/
16	[Experimenten] Cuéntame tu escala de valores y prioridades televisivas	https://ciencia-ciudadana.es/experimenten-cuentame-tu-escala-de-valores-y-prioridades-televisivas/
17	PRO-Ethics: un marco ético para la innovación y la participación ciudadana	https://ciencia-ciudadana.es/pro-ethics-un-marco-etico-para-la-innovacion-y-la-participacion-ciudadana/
18	La Gran Semana de la Ciencia Ciudadana y la Biodiversidad	https://ciencia-ciudadana.es/la-gran-semana-de-la-ciencia-ciudadana-y-la-biodiversidad/
19	Ciencia ciudadana para conocer mejor el riesgo de sequía y facilitar la deliberación sobre su gestión	https://ciencia-ciudadana.es/articulo-observatorio-sequia/
20	La jornada Meet&Fly reúne a las escuelas participantes en el proyecto Melanogaster: Catch The Fly!	https://ciencia-ciudadana.es/la-jornada-meetfly/
21	Aragón Open Air Museum: rutas colaborativas para disfrutar de nuestro patrimonio cultural	https://ciencia-ciudadana.es/aragon-open-air-museum-rutas-colaborativas-para-disfrutar-de-nuestro-patrimonio-cultural/
22	Ciencia ciudadana desde cero: una guía para realizar tus propios proyectos científicos	https://ciencia-ciudadana.es/guia-ciencia-ciudadana-intef/
23	Ciencia ciudadana para conocer la contaminación del aire	https://ciencia-ciudadana.es/vigilantes-analisis-muestras-2021/
24	The Things Network: una red de internet de las cosas desplegada colaborativamente entre todos	https://ciencia-ciudadana.es/the-things-network-una-red-de-internet-de-las-cosas-desplegada-colaborativamente-entre-todos/
25	El laboratorio móvil de Citizen Fly Lab lleva la técnica de la PCR a las aulas	https://ciencia-ciudadana.es/laboratorio-movil-citizen-fly/
26	Así contribuye la ciencia ciudadana a la investigación de los océanos	https://ciencia-ciudadana.es/asi-contribuye-la-ciencia-ciudadana-a-la-investigacion-de-los-oceanos/
27	El futuro y los problemas sociales, los temas más estudiados en el concurso Diviértete con la Estadística	https://ciencia-ciudadana.es/el-futuro-y-los-problemas-sociales-los-temas-mas-estudiados-en-el-concurso-diviertete-con-la-estadistica/

28	“La ciencia ciudadana ha venido para quedarse”: Así fue la primera jornada de ciencia ciudadana de la Universidad Autónoma de Barcelona	https://ciencia-ciudadana.es/cc-ciencia-ciudadana-universidad-autonoma-maite-pelacho/
29	Una red de ciencia ciudadana para observar el cambio climático en los ecosistemas	https://ciencia-ciudadana.es/cc-red-campera-ciencia-ciudadana-cambio-climatico/
30	Proyecto Servet V: subir hasta 36.000 metros de altura y volver cargados de datos	https://ciencia-ciudadana.es/cc-proyecto-servetv-globos-es-tratofera-lanzamiento/
31	Pensamiento computacional y ciencia ciudadana en las escuelas	https://ciencia-ciudadana.es/pensamiento-computacional-y-ciencia-ciudadana-en-las-escuelas/
32	Identidades Comunes': Zaragoza acoge el primer encuentro nacional que impulsará la ciencia ciudadana entre las ciencias sociales y las humanidades	https://ciencia-ciudadana.es/identidades-comunes-zaragoza-acoge-el-primer-encuentro-nacional-que-impulsara-la-ciencia-ciudadana-entre-las-ciencias-sociales-y-las-humanidades/

Tabla 7: Artículos publicados por Tercer Milenio Herald y por el Observatorio en su quinta edición

6.5 Eventos con presencia del Observatorio

Presentamos en esta sección los eventos desarrollados durante el periodo correspondiente a la quinta edición del Observatorio. Describimos el evento de inicio del Observatorio en esta edición así como el evento final. Se enlistan también los eventos nacionales e internacionales en los que ha estado presente el Observatorio.

Conferencias, mesas redondas, charlas

Durante su quinta edición, el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España ha estado presente en distintos encuentros, todos ellos online, sobre muy diversas temáticas. Se presenta aquí un resumen de los eventos con los enlaces correspondientes para poder ampliar la información.

Evento	Descripción
21/01/2021 Presentación online Guía "ciencia ciudadana y aprendizaje y servicio"	La Guía “Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio” (en catalán y en castellano) presenta un conjunto de proyectos que ponen de manifiesto las sinergias entre ciencia ciudadana y la metodología educativa aprendizaje servicio. La Guía, cuyas editoras son Elisabetta Broglio y Maribel de la Cerdá, fue presentada (versión en castellano) por sus promotores - la Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei y el Ayuntamiento de Barcelona - junto con la

<p>Ciencia ciudadana</p> <p>1 Participación pública general en actividades de investigación científica en las que los ciudadanos contribuyen activamente, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento de su entorno o experiencia en herramientas y métodos. <i>Walter Pater en Chile. Banco del Surcar. Invernadero Pajaral (1996)</i></p> <p>2 <i>Chimney Bird Count. An Island Society 1900</i></p> <p>3 <i>SILENT SPRING. RACHEL CARSON</i></p> <p>4 <i>Reservorio en el Observatorio de la ciencia ciudadana en España</i></p> <p>5 <i>Examinador de patentes en 1800. su año milagroso</i></p> <p><i>Paola Rubio, Maite</i></p> <p><i>Devin 15.000 cartas</i></p> <p><i>Pascifloras Aristóteles</i></p> <p><i>Gruta sacando gemas</i></p> <p><i>Reservorio en el Observatorio de la ciencia ciudadana en España</i></p> <p><i>PERQUERIAS</i></p>	<p>Fundación Ibercivis.</p>
<p>28/01/2021</p> <p>Presentación sobre CC. Ibercivis. Observatorio en Segundo encuentro del ciclo formativo STEAM Euskadi Topaketak.</p>	<p>STEAM Euskadi Topaketak consiste en un ciclo de sesiones formativas impulsado por el departamento de Educación del Gobierno Vasco a través de Innobasque, para dar visibilidad a las mejores prácticas en el fomento del modelo educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)..</p> <p>En el webinar “Contextos reales de aprendizaje para desarrollar iniciativas STEAM” se presentaron dos proyectos: “Forensic Science”, Colegio Gaztelueta. Imanol Goyarrola, “Las colillas de tabaco ni son semillas ni se esFUMAN”, C.F. Somorrostro . Juan Lorenzo. Posteriormente se estableció un coloquio con la experta invitada en ciencia ciudadana: Maite Pelacho. Fundación Ibercivis.</p>
<p>29/04/2021</p> <p>Presentación sobre CC en España en evento 25 aniversario SACRE SEO/BirdLife</p>	<p>Con motivo de los 25 años del programa de SEO/BirdLife SACRE, para el seguimiento de aves comunes, se retransmitió un seminario online para dar a conocer los principales resultados del programa.</p> <p>Intervinieron Juan Carlos del Moral, coordinador de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife, Ramón Martí, Director de Desarrollo Institucional SEO/BirdLife, Virginia Escandell, Coordinadora del Programa Sacre en España, y tres ponentes más, además de la persona representante del Observatorio de la ciencia ciudadana en España, Fundación Ibercivis.</p>
<p>06/05/2021</p> <p>Presentación en 1ª Jornada MEET AND FLY-Melanogaster CTF</p>	<p>Melanogaster: catch the fly! es la Primera Red de Ciencia Ciudadana en genómica de la adaptación creada en Europa. La participación ciudadana facilita la obtención de ejemplares de la mosca de la fruta en zonas ambientales concretas de interés científico. La Jornada Melanogaster Meet & Fly consistió en el primer encuentro de la Red que incluye a estudiantes y profesores de secundaria que están participando en el proyecto en España (más de 14 escuelas) y en otros países de Europa (Alemania, Ucrania y Francia). Durante la</p>

jornada (online) hubo diferentes charlas sobre el proyecto y otras actividades. Desde el Observatorio de Ciencia Ciudadana en España, se aportó una charla sobre el futuro y oportunidades de la ciencia ciudadana en Europa y el programa Horizonte EU.

16/05/2021

[Presentación del Observatorio en La Gran Semana de la ciencia ciudadana y la biodiversidad](#)

La filosofía que hay detrás de la Gran Semana es la de sumar, unir fuerzas y crear un espacio en el que, al menos una vez al año, se reúnan todas las organizaciones naturalistas españolas y todas las plataformas, con un profundo deseo de que la ciencia ciudadana sea multiplataforma y tan diversa como la biodiversidad que estudia y de la que aprende. El domingo 16 de mayo se celebró una reunión destinada a los socios de Fotografía y Biodiversidad con las intervenciones de Antonio Ordóñez y Julio Rabadán, por parte de la organización, y de Maite Pelacho, por parte de la Fundación Ibercivis, entidad unida a la Gran Semana, presentando la actividad del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, entre la que se cuenta su apoyo a iniciativas como la Gran Semana de la Biodiversidad y la Ciencia Ciudadana en España.

04/06/2021

[Webinar presentación de PLATAFORMAS: IBERMIS Y EEI-SIBIC. Nuevas Herramientas para la Ciencia Ciudadana frente a las Especies Exóticas Invasoras.](#)

En el marco de la 1ª Semana Ibérica sobre Especies Invasoras (SIEI) tuvo lugar la presentación de las plataformas IBERMIS y la CARTA IBÉRICA DE INVASORAS EEI-SIBIC, que ofrecen un sistema de información en línea para visualizar los focos de poblaciones de especies exóticas invasoras (EEI) que afectan principalmente a los ecosistemas de agua dulce y estuarios. Con ellas se visualizarán las observaciones de ciencia ciudadana recogidas a través de la app de la EASIN (Plataforma IBERMIS) y acceder a la información científica de la base de datos de la Sociedad Ibérica de Ictiología (Plataforma Carta de Invasoras EEI-SIBIC). Además, la plataforma IBERMIS ofrecerá una multitud de recursos como herramientas, guías, publicaciones, referencias a normativas, material formativo y otro tipo de documentos que ayuden a la sensibilización y mejor conocimiento de la problemática de las especies invasoras acuáticas en la Península Ibérica. Durante la presentación se realizó un debate entre un experto en gestión de datos de biodiversidad de la Universidad de Navarra, David Galicia, y una experta en ciencia ciudadana, Maite Pelacho, de la Fundación Ibcivis y el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España.

22/06/2021

[Presentación del Observatorio en la Jornada "Ciencia ciudadana en la UAB"](#)

Comunidad de Ciencia Ciudadana en la UAB

Presentación

Mapa de Ciencia Ciudadana en la UAB

La primera Jornada sobre ciencia ciudadana en la UAB fue una iniciativa para dar a conocer los grupos de investigación y los proyectos actuales de la UAB en ciencia ciudadana, así como para identificar las necesidades, infraestructuras, recursos y cambios necesarios para promover un desarrollo de calidad de proyectos de ciencia ciudadana. Durante la jornada, conducida por el profesor del Departamento de Ciencias de la Computación Fernando Vilariño, se presentaron 24 proyectos que se llevan a cabo en el campus de la UAB en diferentes ámbitos. Junto a otras siete entidades, también El Observatorio estuvo presente en el evento, y lo apoyó antes y después de su celebración. La Jornada concluyó con un debate abierto para plantear cómo puede contribuir la UAB a la consolidación de una comunidad fuerte de ciencia ciudadana.

29/07/2021

[Presentación Guía ciencia ciudadana y cambio climático](#)

El proyecto Red4C, coordinado por RedCambera trabajando junto a otras 30 entidades, ha publicado la guía "Ciencia ciudadana y Cambio climático" para animar a asociaciones, colectivos, centros de investigación y la administración a trascender la mera divulgación de información, promoviendo

<p>29 JULIO 12:00-13:00 formato online</p> <p>CIENCIA CIUDADANA y CAMBIO CLIMÁTICO</p> <p>Encuentro dirigido a personas vinculadas al ámbito de la ciencia ciudadana, la educación ambiental, la participación y el cambio climático</p> <p>12:00 Apertura de la jornada Elena Pita, Directora de la Fundación Biodiversidad, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</p> <p>12:05 ¿Se puede observar el cambio climático? Maite Pelacho, Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, Fundación Ibercivis</p> <p>12:15 Proyecto Ríos se escribe con 4C Nacho Cloux, Red Cambera</p> <p>12:30 Guía Red4C, la experiencia de 30 entidades Paloma F. Valdor, Red Cambera</p> <p>12:45 Preguntas, comentarios y aportaciones</p> <p>12:55 Clausura de la jornada Guillermo Blanco, Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria</p> <p>•INFO > redcambera.org • red4c.es • 608 137 582</p> <p>ORGANIZA: red cambera, red cambera, proyectos</p> <p>CON EL APOYO DE: Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, Gobierno de Cantabria, CIMA</p>	<p>la participación a través de la ciencia ciudadana.</p> <p>Paloma F. Valdor (Red Cambera) presentó esta guía colaborativa. Maite Pelacho (Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España – Fundación Ibercivis) respondió a la pregunta ¿se puede observar el cambio climático? Nacho Cloux (Red Cambera) reflexionó sobre la conexión entre observación ciudadana y gestión participativa en los ríos de Cantabria. El evento fue abierto por Elena Pita, Directora de la Fundación Biodiversidad, y clausurado por Guillermo Blanco, Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.</p>
<p>22/09/2021</p> <p>Workshop en el Día Internacional del Voluntariado Fundación Telefónica 2021</p> <p>Voluntariado</p> <p>Qué es la ciencia ciudadana</p> <p>#ConectaSolidaridad</p> <p>Día Internacional del Voluntariado de Telefónica</p> <p>DíVIT 2021</p>	<p>En el marco del Día Internacional del Voluntariado Telefónica, tuvo lugar un taller online y abierto sobre iniciación a la ciencia ciudadana, dirigido específicamente a los voluntarios del programa de la Fundación Telefónica. Bajo la coordinación de Maite Pelacho y Daniel Lisbona, los participantes pudieron compartir sus conocimientos y dudas sobre la ciencia ciudadana, así como sus intereses y áreas de conocimiento preferidas donde poner en marcha nuevos proyectos de ciencia ciudadana. El taller se desarrolló de acuerdo con la convicción de que la ciencia ciudadana es una metodología basada en la cooperación y en la co-creación.</p>
<p>23/09/2021</p> <p>Presentación del Informe del Observatorio en Encuentro nacional Identidades comunes</p> <p>etopia</p> <p>ibercivis</p> <p>HACEMOS CIENCIA CIUDADANA</p>	<p>Los principales resultados del Informe del Observatorio de la ciencia ciudadana en España en el periodo de enero a septiembre de 2021 fueron presentados por Maite Pelacho en el marco del evento “Identidades comunes, I Encuentro Nacional sobre ciencia ciudadana en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades” en Zaragoza. Dicha presentación constituyó el evento de cierre del Observatorio de la ciencia ciudadana en España en su quinta edición.</p>

Tabla 10: Eventos de ciencia ciudadana con presencia del Observatorio

